

GUIA DE FONTES PARA A HISTÓRIA DE SAQUAREMA

Agatha Abreu Cabral
Guilherme de Araújo Cardoso
Monique da Motta Brust

ESCRITO POR AGATHA ABREU CABRAL
ORIENTADO POR MONIQUE DA MOTTA BRUS
AUXILIADO POR GUILHERME DE ARAÚJO
CARDOSO

GUIA DE FONTES DO MUNICIPIO DE SAQUAREMA

Trabalho de Conclusão de pesquisa apresentado ao Jovens Talentos, História, da unidade de ensino ETE Helber Vignoli Muniz, como requisito parcial para a conclusão da pesquisa.

Orientadora: Monique da Motta Brust.

Saquarema
2019

Dedico este trabalho aos meus professores, família e amigos que sempre me incentivaram.

"Quando te vejo, Saquarema... as vezes
penso

Que és um poema escrito pelo Artista de
Escol,

Que usou como tinta os raios dourados
do sol

E como papel as águas do teu mar
imenso.

Te fez poema com as pontuações todas
escritas

Nas belezas que derramam sobre ti
afagos,

Tuas praias, tuas matas, teus morros,
teus lagos,

E na rima de cada verso as tuas pessoas
bonitas.

Quando te vejo, Saquarema... ao sol se
pôr,

Vejo em ti o mais lindo poema de amor
Escrito por alguém que foi além da
imaginação...

És, em meio a paz que vem dos
mistérios teus,

O mais lindo poema já escrito por Deus
Nim dos seus momentos de fecunda
inspiração!"

(Agenor)

RESUMO

O guia de fontes do município de Saquarema tem como objetivo auxiliar o acesso a informações por meio de referências e resumos sobre diversos aspectos dos documentos do município de Saquarema. Preenche uma lacuna preexistente, na medida em que se propõe a organizar e facilitar o contato com conteúdo de cunho predominantemente institucional e histórico que se referem, direta ou indiretamente, aos temas relacionados a Saquarema. Fornecer aos cidadãos e instituições com tais informações é uma forma de ampliar as possibilidades de participação popular e de aperfeiçoamento da relação entre os moradores e visitantes de Saquarema.

O trabalho realizado pela aluna Agatha Abreu Cabral, com auxílio de sua orientadora Monique da Motta Brust, do aluno Guilherme de Araújo, da professora Belkiss Cristine Lemos, da jornalista Dulce Tupy, do professor Júlio Amorim, da professora e pesquisadora Katia Mansur, do escritor Herivelto Bravo e de outros, elencou fontes que servem aos demandantes em atividades como projetos diversos, investigação acadêmica, história local, ou até mesmo na simples compreensão do funcionamento do município. Procurou-se abranger um espectro variado na compilação realizada, como se pode perceber ao decorrer da pesquisa.

Palavras-chave: Saquarema; Museu dos Sambaquis; documentos; guia; fontes; Rio de Janeiro; arquivos públicos; geografia; turismo; surf; história; cartas; livros; economia; cultura; Bacaxá, Lagoa de Araruama; Itaúna; Igreja de N. Sra de Nazareth; região dos lagos; colônia de Saquarema; certidões/certificações; Os Saquarema; império; nativos; desenvolvimento urbano ao longo do tempo; geopolítica; o partido Saquarema; legislação e códigos municipais; Tamoios.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Fotografia 1 - Panorama da Igreja de N. Sra de Nazareth vista de Itaúna....	7
Fotografia 2 - SAQUAREMA	7
Fotografia 3 - Museu do Sambaqui da Beirada.....	12
Fotografia 4 - Museu do Sambaqui da Beirada 2.....	13

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
2	ORIGEM DO MUNICÍPIO	8
3	PRÉ-HISTÓRIA	11
4	FONTES PRIMÁRIAS	14
5	ESCRÍNIO DE CARTAS	18
5.1	CARTA DO CAPITÃO MOR MARTINS DE SÁ.	18
5.2	PARECER DO CONSELHEIRO RAFAEL PIRES PARDINHO	21
6	DISSERTAÇÕES E TESES	31
7	LIVROS	58
8	JORNAIS, REVISTAS E DISPONÍVEIS ONLINE	62
9	MÍDIAS SOCIAIS	65
10	ACESSO AO MATERIAL UTILIZADO NA PESQUISA.....	66

[1] INTRODUÇÃO

Realizada pela estudante de ensino médio, Agatha Abreu Cabral, por sua orientadora, a professora e historiadora Monique Da Motta Brust e auxiliada pelo estudante Guilherme de Araújo Cardoso, a pesquisa de guia de fontes do município de Saquarema é um projeto feito para auxiliar na composição de estudos da cidade. Um projeto realizado através do programa Jovens Talentos, programa de iniciação a ciência, com duração de um ano. Um projeto elaborado caprichosamente para assessorar o acesso de informações fundamentais da comarca de Saquarema. Seu desdobramento se consiste na apresentação de documentos, leis, cartas, decretos, teses, dissertações, matérias jornalísticas e fotografias.

Fotografia 1 - Panorama da Igreja de N. Sra. de Nazareth vista de Itaúna.

Fonte: O autor (2019) O SAQUÁ...

Fotografia 2 - SAQUAREMA

Fonte: IBGE (1957-1964)

[2] ORIGEM DO MUNICÍPIO

Saquarema é um município da Região dos Lagos ou “Costa do Sol.” (RJ), a 100 km da cidade do Rio de Janeiro. Divide-se em três distritos: o distrito-sede de Saquarema, Bacaxá, ou segundo distrito e Sampaio Corrêa (antigo Mato Grosso), terceiro distrito. A autodenominada “Capital do Surf” compreende três praias (Itaúna, Saquarema e Jaconé) e três lagoas (Saquarema, Jaconé e Jacarepiá). Até o final dos anos 50, sua população (18.880 pessoas pelo Censo de 1950) dedicava-se à pesca artesanal, ao cultivo de cítricos e de cana de açúcar e à produção de farinha de mandioca para subsistência.

Em 1530, D. João III, rei de Portugal, reconhecendo que o sistema de “excursões” para guardar as costas do Brasil exigia grandes sacrifícios e não apresentava resultados satisfatórios, devido à falta de pontos onde se pudesse atracar com as embarcações para provê-las de mantimentos e homens, resolveu fundar uma colônia nas margens do Rio da Prata. Para isso organizou uma frota com duas naus, um galeão e duas caravelas e uma tripulação de aproximadamente 400 pessoas e tendo como comandante, Martim Afonso de Souza, com poderes extraordinários concedidos por D. João III através de uma carta Régia datada de 20 de novembro de 1530. Dentre tais poderes destacava-se o de tomar posse e colocar marcos em todo o território até a linha demarcada.

Saindo de Lisboa em 03 de dezembro de 1530, chegou à Baía de Todos os Santos em 13 de março de 1531, depois de ter se dividido. Uma parte da frota dirigiu-se ao norte. No dia 17 do mesmo mês, Martim Afonso de Souza reiniciou a viagem indo em direção ao sul. Após contornar Cabo Frio, atracou em frente ao Morro de Saquarema (morro da Igreja de Nossa Sr.^a de Nazareth), no lugar onde hoje é a construção da Barra Franca. Alguns tripulantes desembarcaram e foram entrar em contato com uma grande tribo de índios que obedeciam às ordens do chefe “SAPUGUAÇU”. Estes índios moravam em choças feitas de sapé ou tábuas com uma porta em cada extremidade e sem repartimento no interior. Por séculos esses indígenas dominaram a parte litorânea onde hoje se localiza a sede do município de Saquarema e apelidaram a lagoa

de "SOCÓ-REMA" que quer dizer bandos de socós (ave pernalta abundante na lagoa naquela época) e com a evolução da linguagem passou a chamar-se SAQUAREMA.

Os Tamoios formam sempre aliados dos franceses e por isso foram exterminados pelo então governador do Rio de Janeiro, Antônio Salêma. Salêma reuniu a gente do Rio de Janeiro e alguns do Espírito Santo. De São Vicente veio o Capitão Gerônimo Leite com muitos portugueses e índios cristãos. As forças somaram 400 portugueses e 700 índios e a partida da expedição deu-se em 04 de agosto de 1575. Logo chegaram a uma aldeia onde os Tamoios tinham fortificado. Salêma e sua gente cercou essa aldeia, num lugar hoje conhecido por campo do "MARANGUÁ", travando-se cruéis lutas em toda a capitania. Vários dias já durava o cerco, e então de acordo com o narrado pelo padre Luiz da Fonseca: "Os Tamoios vendo-se perdidos tomaram a resolução heroica de fazer uma sortida em massa. Reinou então no acampamento inimigo que inquietou Salêma. Um jesuíta, o Padre Baltazar Álvares, ofereceu-se para investigar o que era, e no dia 21 de setembro de 1575 encaminhou-se para o campo Tamoio. Esse jesuíta com artimanhas, mentiras e promessas lisonjeiras, conseguiu com o chefe dos tamoios, uma entrevista com Salêma. O chefe índio, confiante na palavra do padre, cedeu, e de fato, no dia seguinte com toda solenidade, o chefe índio apresentou-se ao chefe branco. Salêma, dando sua palavra de honra de militar que os deixaria em paz, exigiu para isso a entrega de três franceses que estavam entre os índios, os quais foram enforcados na praia. Transpondo esse obstáculo Salêma continuou a sua marcha pela praia até Arraial do Cabo, onde praticou o mais cruel desbarato".

O Rei D. João III, buscando uma solução menos dispendiosa para o problema da colonização do Brasil, resolveu dividir o território em capitanias hereditárias. Foi devido à concretização desse desejo real, que as terras do atual município de Saquarema, passaram a pertencer a Martim Afonso de Souza, por se encontrar dentro dos limites fixados para a Capitania de São Vicente a ele doada. Dado a extensão do território da

Capitania, muitos anos se passaram antes que as terras de Saquarema recebessem os benefícios da civilização.

Só em 1594 os padres da Ordem do Carmo, por elas de interessaram, pleiteando e obtendo, em 5 de outubro desse ano a doação de algumas sesmarias localizadas na região. No lugar hoje denominado Carmo, próximo a Ipitangas, iniciaram os religiosos logo ao chegar, a construção de um convento que denominaram de Santo Alberto e do qual no presente, existe, apenas, como recordação, a imagem do seu padroeiro, venerado na exposição de imagens antigas em uma das salas do palácio do Bispo em Niterói. Após a chegada das carmelitas, outras sesmarias foram concedidas nas redondezas das suas, o que motivou a criação de várias fazendas nas terras de Saquarema.

[3] PRÉ-HISTÓRIA

O povoamento pré-histórico da área do atual município de Saquarema, iniciou-se há milênios. Por cerca de três mil anos, de quatro a mil anos A.P. (Antes do Presente), populações humanas sucessivas percorreram o litoral de Saquarema e fixaram-se temporariamente nas proximidades da lagoa. Organizados em pequenos grupos, viviam sobretudo da pesca e da coleta animal, moluscos, principalmente; da coleta vegetal, sua principal fonte eram os frutos, como sementes e raízes silvestres. Provas da passagem desses grupos pré-históricos estão contidas nos Sambaquis, -palavra de origem indígena que significa também (concha) e ki (amontoado) - representam locais de moradia temporária de antigas comunidades cuja a subsistência era baseada na coleta animal e vegetal, pesca e caça. Ocuparam também Saquarema, em tempos pré-históricos mais recentes e ainda não determinados, povos horticultores-ceramistas que viviam em aldeias e enterravam os mortos em "urnas funerárias".

Pesquisas arqueológicas desenvolvidas desde 1987 no município de Saquarema permitiram levantar hábitos alimentares, artefatos, vestígios de habitação, práticas funerárias e manifestações artísticas de cultura situadas num passado bem distante do nosso.

Os povos responsáveis pela formação dos sambaquis de Saquarema, que na paisagem têm forma de uma elevação pequena, lascavam e poliam pedras confeccionando pontas e flechas, raspadores e lâminas de machados. Armas, adornos e instrumentos de ossos e dentes de animais, além de conchas de moluscos, também foram usados pelos artesãos pré-históricos. Utilizam ainda, objetos de madeira e de fibras vegetais, muitos estão desaparecidos.

Construíam cabanas primitivas e temporárias, acendiam fogueiras, utilizavam embarcações para o transporte de matéria prima lítica, o mexilhão e para atividade de pesca. Os sepultamentos humanos eram peculiares, seus ritos faziam que a maioria dos mortos fossem enterrados diretamente no solo, no próprio local de moradia, nas posições estendidas, fletidas ou semi-fletidas, acompanhados ou não de material

corante vermelho e de oferendas diversas, como armas, ardonos, alimentos etc. Prática de sepultamento cremado também foi constatada pelo antigo povo de Saquarema, os cerimoniais identificados refletiam nas diferenças de status existentes nas sociedades pré-históricas bem como na preocupação do homem primitivo com a morte.

Até o presente, foram localizados em Saquarema, por pesquisadores do Museu Nacional, vinte e quatro sítios arqueológicos, a maioria já destruídos. Dos sítios que escaparam dos processos de destruição, dois sambaquis encontram-se em áreas de praças municipais. Preservá-los adequadamente em ambientes públicos constitui presentemente a tarefa de estudiosos, moradores e autoridades municipais de Saquarema.

Fotografia 3 - Museu do Sambaqui da Beirada

Fonte: MUSEU...

Fotografia 4 - Museu do Sambaqui da Beirada 2

Fonte: MUSEU...

[4] FONTES PRIMÁRIAS

Carta Régia datada de 20 de novembro de 1530; O hino de Saquarema declara que em 8 de maio, Saquarema recebeu sua emancipação e sua categoria. O hino, então, é um dos prelúdios dos documentos datados e localizados por esta pesquisa. No entanto, o primeiro documento datado é de 1530, uma carta Régia por força de D. João III; por força de uma Carta régia datada em 20 de novembro de 1530, confiou a direção de sua frota a Martin Afonso de Souza, dando-lhe poderes extraordinários, entre os quais, o de tomar posse e colocar marcas em todo o território até a linha demarcada.

A primeira certidão de casamento: No livro nº 1 do Registro Civil de Sampaio Corrêa, município de Saquarema, com termo de abertura de 21 de outubro de 1888, assinado por Francisco Paulino Soares de Souza, consta o termo nº 1 de Casamento de Basílio Ferreira da Silva e Maria Cândida do Espirito Santo, ambos até então solteiros, em 16 de Janeiro de 1889.

Freguesia criada com a denominação de Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema por alvará de 12 de janeiro 1755, subordinado ao município de Cabo Frio.

Elevado à categoria de vila com a denominação de Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema, pela lei provincial nº 238, de 08 maio 1841, desmembrado de Cabo Frio.

Constituído do distrito sede. Instalado em 13 janeiro 1841.

Pelo decreto provincial nº 1128, de 06 dezembro 1859, a Vila de Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema foi extinta, sendo seu território anexado à vila de Cabo Frio.

Elevada novamente à categoria de vila com a denominação de Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema, pelo decreto provincial nº.1180, de 24 julho 1860, com território desmembrado dos municípios de Cabo Frio e Araruama. Reinstalada em 29 janeiro 1861.

Elevado à condição de cidade e sede do município com a denominação de Saquarema, pelo decreto estadual nº 28, de 03 janeiro 1890.

Pela deliberação estadual de 25 julho 1891 e os decretos estaduais nº 1, de 08 maio 1892 e 1-A, de 03 junho 1892 são criados os distritos de Mato Grosso e Palmital e anexado ao município de Saquarema.

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 3 distritos: Saquarema, Mato Grosso e Palmital Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937.

Pelo decreto estadual nº.641, de 15 dezembro 1938, o distrito de Palmital passou a denominar-se Bacaxá.

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 3 distritos: Saquarema, Mato Grosso e Bacaxá ex-Palmital.

Pelo decreto-estadual nº 1056, de 31 dezembro 1943, o distrito de Mato Grosso passou a denominar-se Maranguá Pelo decreto nº 1577, de 22 janeiro 1946, o distrito de Maranguá passou a denominar-se Sampaio Correia.

No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 3 distritos: Saquarema, Bacaxá e Sampaio Correia ex-Maranguá ex-Mato Grosso.

Em divisão territorial datada de I-VII-1960 o município é constituído de 3 distritos: Saquarema, Bacaxá e Sampaio Correia. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

Alteração toponímica municipal Nossa senhora de Nazaré de Saquarema par Saquarema, alterado pelo decreto estadual nº 28, de 03 janeiro de 1890.

REGISTRO Civil de Sampaio Corrêa: O primeiro Registro. Saquarema: Prefeitura de Saquarema, v. 1. Físico in: Câmara municipal de Saquarema.

“Registro do Traslado da provisão, que Sua Majestade passou a Antônio Ortiz de Mendonca Sargento-mor do Rio de Janeiro”. In Biblioteca Nacional. Documentos Históricos. Rio de Janeiro, Vol. 16, s/d.

Paroquia N.S. Assunção. Livros Registro de Casamentos 1870-1930.

Arquivo Nacional. Códice 61 – Provedoria da Fazenda da Capitaniado Rio de Janeiro, volume 1.

Arquivo da Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro. “notação vpo7 – Livro 7 A12 no12 – Freguesias de Campos, Santo Antônio dos Guarulhos, Capivari, N. S. das Neves de Macaé, Ipuca, Saquarema, Cabo Frio e São Pedro da Aldeia”.

Arquivo do Museu de Arte Religiosa e Tradicional – Núcleo de Biblioteca Especializada e Arquivo Histórico Regional/Mart/iram.

Janeiro: Imprensa Nacional, 1945, Tomo vi. sphan. "Depoimento de Edgard Jacintho no 4, Entrevistadora Teresinha Marinho e Jurema Arnaud". In Memória Oral. Rio de Janeiro: MinC/Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Pró-memória. Arquivo Noronha Santos/Iphan, 1988.

Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2001. almeida, Maria Regina Celestino de. Os índios na História do Brasil.

Rio de Janeiro: Ed. fgv, 2010. beranger, Abel. Dados Históricos de Cabo Frio. Cabo Frio: Edição do Autor, s/d. Bicalho, Maria Fernanda. "As Câmaras Municipais no Império Português: o exemplo do Rio de Janeiro". Rev. bras. Hist. vol. 18 n. 36, São Paulo, 1998.

IBGE. Sinopse estatística do município de Araruama. Rio de Janeiro: IBGE, 1948.

5 ESCRÍNIO DE CARTAS

Esta é uma correspondência do Gabinete do Ministério da Educação e Saúde Pública encontrada em uma das pastas dos arquivos de Darcy Bravo. O documento carimbado pela Biblioteca Nacional foi escrito com caneta de pena e com palavras de difícil compreensão, que foram transcritos por Herivelto Bravo Pinheiro seguindo a ortografia da época e disponibilizadas em seu livro "Raízes de minha terra".

[5.1] CARTA DO CAPITÃO MOR MARTINS DE SÁ.

"Lisboa, 20 de abril de 1617.

Diogo Soares escrivão da fazenda de S. Majestade me disse da parte de S. Majestade servido que me embarcasse logo para o Rio de Janeiro e se me encarregasse, que fizesse descer as aldeiras dos índios que me parecem necessárias ao Cabo Frio que ali as façam situar nos lugares que melhor me parecerem ficar mais a propósito, para defender e impedir o porto dos inimigos, por sua informação, que nos dois anos passados foram algumas naus Inglesas e Holandesas aquela paragem e levaram muita quantidade de Pau-Brasil, e que se aprestam outras para fazerem o mesmo e que eu tenho a superintendência daquelas aldeias no que toca a guerra e na mesma forma, nas costas da capitania de Santos e São Paulo, que São do distrito de Minas, que estão a cargo de meu pai e agente da capitania do Rio de Janeiro, e que ele me dê toda ajuda e favor necessário de maneira que não me falte das ocasiões de guerra e socorro que se oferecer.

Mui grande mercê me faz S. Majestade em se servir de mim que sempre mostrarei o zelo que tenho do serviço de V. Majestade como tenho feito até agora o que me fizera meu pai e parentes naquelas costas, e como necessário, e para melhor poder cumprir com o serviço de S. Majestade e efeito do que me mandam, que e importante a se desembarcarão, que os inimigos fazem naquela costa assim as que vão carregar pau-Brasil como as que presentemos passar pelo estreito de

Magalhães ao mar do sul, que de ordinário fazem aquelas e se provem de mantimentos pôr as ilhas que estão naquelas paragens como e São Sebastião, Ilha Grande e dos Parcos e Santa Maria e Santa Catarina, em que eu já desbaratei, e impedi a desembarcação de alguns inimigos, com morte de muitos, servindo do capitão e governador do Rio de Janeiro, e depois que o não fui o que fiz só com o zelo do serviço de V. Majestade, e assim tenho por informação certa, que quando veio alguma naus das índias, tomam a ilha de Santa Ana onde se provem de aguarda.

E porque o gênio que hei de ordenar, que desçam para pôr nas aldeias, nesta costa de como V. Majestade manda, e bravio e sem exercitasse, com outros que tenho notícia da guerra, e necessário mandar V. Majestade que se me tem das aldeias do gentio domesticar, tudo o que for necessário para os outros e se exercitarem na guerra, o qual se pode dar uma capitania do Espírito Santo, em que a muito estar a cargo dos padres da companhia. E da capitania de São Vicente do que tem em Nossa Senhora da Conceição e em São Paulo onde não são de efeito, e se servem dele algumas de pessoas particulares, e assim alguns da capitania do Rio de Janeiro por serem mui exercitado na guerra e porque depois do falecimento de Lopo de Souza, cuja era a capitania de São Vicente, os governadores gerais provêm aquela capitania em quanto não se determina a dívida que há na sucessão dela em pessoas particulares, que só respeitam seu interesse e não o serviço de V. Majestade lembro a V. Majestade por seu serviço e crédito de minha pessoa, porque não suceda de mandarem aquela capitania alguns casarios e a entrarem e saquearem como já feito algumas vezes, e também porque nela a de ser minha principal assistência neste negócio, que V. Majestade me consente de mandar descer o gentio, porque naquela parte o a somente, e por escusar encontrar no serviço de V. Majestade que não pudera deixar de ser, deve V. Majestade ser servido que eu tenho a cargo aquela capitania, que V. Majestade deve confiar mais em mim do que das pessoas que os govenadores as provem, que ordinariamente são seus criados e lhe dão para nela fazerem seu proveito, e não a serviço de V. Majestade lembro mais que se deve desfaze de todo a forte ora se faz no Cabo Frio porque

não há de minha efeito, antes com muita felicidade e podem tomar qualquer nau de inimigos e exculsarem-se cinco ou seis mil cruzados que custa cada ano a fazenda de V. Majestade, sustentasse o dito forte sem ser de nenhum efeito, e toda outra informação que se deva a V. Majestade de assim o dito forte naquela parte d errado para não dar quem tem notícia e experiência naquelas partes.

Devesse me passar provisão para poder tomar nas ocasiões que se oferecem quaisquer navios que estiverem naqueles portos e todas as canoas de guerra que forem necessários para defender dita costa e defender e buscar alguns inimigos quando forem necessários.

E por que as aldeias dos gentios que se navios se puserem nas partes onde parecer e necessário no primeiro ano se lhes de mantimentos que eles possam fazer aos seus, e manter-se deles e assim que lhes dê ferramantas, para eles fazerem os ditos mantimentais, e casas e as canoas para acudirem a defesa, para assim se acomodarem com mais arritmo, e vontade, e assim alguns resgates para obrigarem aos gentios que se a de descer.

E assim me disse V. Majestade fazer mercê me dar vinte soldados que me acompanharem neste negócio e andarem sempre comigo nas ocasiões de guerra, que se oferecerem, que mande ser muitas, e arriscadas, por quão freqüentadas anda aquela costa de inimigos e que se o provedor da fazenda do Rio de Janeiro e São Vicente acudam a estas despesas da fazenda de V. Majestade que sempre serem menos do que presente se paga no Cabo Frio, não sendo de nenhum efeito, correndo todas as despesas por minha ordem em sempre procederei com a confiança que até agora o tenho feito.

E porque alguns dos moradores daquela Ilha tem tratado e correspondência com os inimigos, por serem alguns deles unidos das Capitánias, e lhe dão mantimentos e ajuda a cargo de pão, se me desse da ordem para me obedeserem e eu os puder castigar e mandar das ditas ilhas, e presos os mandar a este reino.

Lembro a V. Majestade se me deve mandar nomear para ajuda e despesas algum ordenado assim para minha pessoa como para os que houvera acompanhar neste negócio."

A partir destes documentos, muitas partes do texto não puderam ser recuperadas em sua forma original ou não foram compreendidas, devido ao mau estado entendimento; no entanto, optaram por manter a integridade do texto de devido a sua importância histórica para a pesquisa sobre a origem de Saquarema. Estas partes estão entre parênteses e com três pontos.

[5.2] PARECER DO CONSELHEIRO RAFAEL PIRES PARDINHO

"Lisboa, 28 de junho de 1751

O conselheiro Rafael Pardino, vendo a representação dos moradores da Vila de S. Salvador da Parahiba do Sul e seus documentos que V. Majestade Manda a ver e consultar sobre as vocações, que atualmente e por repetidas vezes há muitos anos tem padecido o seu donatário o Visconde de Assunção e o que este disse sobre ela e um seu requerimento, que se lhe mandam ajuntar. Tombo que se da mesma capitania se mandouzer e não acabou o ministro a quem se cometeu, e mais papéis juntos entende que as tais vocações lhes provem não só do orgulho de muitos delas, mas também do donatário querer (...) digo estender as suas capitanias a mais terras de que lhes concede e confirmou e de (...) e os oficiais, que nomeiam, da jurisdição que lhe é permidita: O que explora com alguma extensão para melhor poder dizer o que lhe parece mais conveniente ao serviço do mesmo senhor e sossego de uns vassalos (...) e países tão remotos.

Se a casa do dito visconde tinha ou tem (...) de bens patrimoniais no distrito da dita capitania, não consta mesmo aqueles moradores o alguém ou se queixam disso. Consta da Carta de doação, de que estão

copias juntos, que o Visconde de Assunção Martins Correia de Sá e seu nome e como procuradores do seu irmão João Corrêa de Sá, general do estreito do estado da Índia, previra numa capitania, que estava vaga e fora de Gil de Goes, ausente e falecido fora do Reino e constava de uma de umas 30 léguas da costa com meu sertão, e principalmente 13 léguas do norte de Cabo Frio, onde findava a capitania que foi de Martin Affonso de Souza e acabavam defronte do Baixo dos Pargos, onde principiavam a capitania do Espírito Santo, para melhor fazerem duas capitancias: de que com efeito lhes fez mercê, com obrigações de formarem distritos em seis anos duas vilas, com suas igrejas, descentes, cadeia, casa da comarca e outras para mais moradores, aliás perderiam o que neas tivessem feito: declarando que das trinta léguas seriam vinte para a capitania do dito visconde ao qual se passava carta de 15 de setembro de 1674, e as outras 10 léguas para a capitania do dito João Corrêa de Sá, a qual se passaria outra semelhante carta de doação.

Na de Visconde se vê uma partilha de 23 de novembro do dito ano de 1674, porque consta que morrendo ele, se renova a mesma mercê em seu filho, obrigando-se por ele seu avô e tutor Salvador Corrêa de Sá e Benevides, a satisfazer por ele as obrigações, com que se tinham doado as 20 léguas de costa ao Visconde seu filho. Vê-se também a segunda partilha de 05 de março de 1676 na qual se mostra que o mesmo general Salvador Corrêa de Sá tendo mercê de 75 léguas de costa despovoada para a boca do Rio da prata e faculdades para repartir pelo dito filho as te com as dez que já tinha na capitania de Gil de Goes pela carta de sua doação se livraria outra semelhante partilha. De que se manifesta, que o dito visconde não o teve mais que vinte léguas de costa na capitania; porque as outras dez léguas na que foi de Gil de Góes, formarão diferentes se separarão capitancias para o seu tio João Corrêa de Sá.

O que também se confirma pela provisão de 28 de novembro de 1675, que o visconde ajunta as fis. 26 da sua reposta a qual se mostra, que se mandando dito seue netos e filhos, se lhe opuseram com embargos os oficiais da câmara da capitania do Rio de Janeiro, e os criadores e seismeeiros da Parahiba do Sul, sem embargos dos quais se mandem

executar as doações para se fundarem as duas vilas da capitania que tinha sido de Gil de Goes e de que se tinha feito mercê ao visconde de Assunção e ao seu irmão, como declaração que das ditas vilas se faria medição e desmarcação a forma em que digo das suas doações, sem prejuízo das pessoas que nas ditas terras tiverem sesmarias, por quanto se lhes não tirava a posse delas na forma em que lhe tinham dados pelos donatários antigos. Esta medição parece nunca se fez, para se saber o que ficava a cada um desses dois donatários nem aos sesmeiros antigos, que ali tinham terras.

Nos autos de demarcação, de abaixo se tratara se acha uma sesmaria de testemunhas perguntadas em maio de 1731 a requerimento do Visconde, de que se mostra, que as ditas capitancias nunca foram demarcadas judicialmente, com as outras duas confinants e que o dito general Salvador Corrêa de Sá e Benevides, mandara de Lisboa pois marcos grandes de pedras para elas, e que seus feitores puseram um no sítio de Carapebus, que das partes do sul, as divisas do Espirito Santo. Sendo muito ara notar que o mesmo Visconde ajuntou ali requerimento de Martin Corrêa Vasqueames, que se dizia capitão Mor das capitancias da Parahiba do sul e cabo de s. Tome, de que eram donatários seus sobrinhos o visconde de assunção salvador Corrêa de Sá e seu primo, João Corrêa de Sá, do que dispusera algumas testemunhas, que judicialmente se tinha feito o marco no sítio de Carapebus.

Mas de qualquer modo, que os tais marcos fossem postos, e certo que eles demarcarão as capitancias formadas, no que foi de Gil de Goes das suas confinantes. Enquanto do dito general Salvador Corrêa, administrou, como tutor do Visconde seus netos e procuradores de seus filhos fundou as vilas de São José na barra do Rio Parahiba e por ele acima a de S. Salvador nos Campos dos Guaytacazes: Em sua vida cobrou os direitos reais e desfrutou as fazendas, que ali tinham ou fazem de bens seus patrimoniais que já enato tivesse antes das ditas doações ou as mandou fazer cultivar e beneficiar e passarem com os direitos aos sucessores das capitancias: Por sua morte passou tudo a seu neto o Visconde Diogo Corrêa de Sá que a possuiu bastantes anos sem distinção

do que pertencia ao dito seu tio, que teria morrido na Índia, onde servira, e sem alterar ou exceder os limites daqueles marcos, como ao depois se fez e logo se mostrata o mesmo Visconde (...) no ano de 1709 por 10.000 cruzados ao primo Duarte (...) Chaves, não só a capitania e fazendas que nelas tinham, mas também a (...) mor da cidade do Rio de Janeiro, de que tudo se foi (...) de posse de cometimento do mesmo Visconde, mas sem licença de V. Majestade administrando as tais fazendas e usando de jurisdição, como lhe parecia, de que houve queixas de alguns moradores e outros, do que resultou mandar-se recolher para este reino e fazer o seqüestro na capitania pela coroa em que esteve bastante anos, correndo a tais largas demandas e os moradores dizem, viverão em sossego e colocarão em perfeição a vila de S. Salvador com edifícios de casas, igrejas, casas de câmara e cadeias, a que Visconde e seus antecessores não tinham satisfeito, como se obrigaram. No ano de 1727, pediu o mesmo Visconde confirmar por sucessão da doação da capitania feita ao seu pai, a qual lhe foi concedida e confirmada nas ditas 20 leguas de costa e limitada a 10 leguas somente para o sertão e com outras mais limitações e declarações concernentes a causa pública. Não se lhe confirmaram a mais terra que a seu pai tinha dado na segunda partilha por não ter satisfeito as obrigações e condições, com que se lhes concedes. Com esta confirmação mandou o Visconde a seu filho mais velho Martin Corrêa de Sá para formar na vila de S. Salvador posse da capitania e com ampla procuração para de todas as jurisdições e regalias, que lhe eram concedidas, que das quais principais a usar, e aqueles moradores lhe começaram a questionar e impugnar também o governador do Rio de Janeiro Luiz (...) que lhe declarou depois poder formar posse do posto de Capitão Mor da mesma capitania que S. Majestade a confirmou pela nomeação do Visconde seu pai, de que com efeito tomou posse. Dividiram os juizes e oficiais da câmara da dita vila tal a um divisor por apresentação do Visconde sem ter confirmação nem tal a um divisor por apresentação do visconde sem ter confirmação pago novos direitos: o tal divisor formado por si a vara alterou prender os ditos juizes e oficiais da câmara e com ajuda dito capitão mor os remete para a cabeça da relação

da Bahia, onde logo foram mandados soltar, deixando se lhes direito reservados contra o tal divisor, que logo os prendeu, procede a eleição de outros novos juízes e oficiais que servirão da dita vila, de resultarão nas reais queixas, que se mandaram informar ao divisor geral do Rio de Janeiro, o que fez nos autos, que andam juntos.

No ano de 1729, pediu o dito Visconde provisão para se manterem e demarcarem as 10 léguas de sertão que na confirmação da capitania se lhes tinham limitados, para assim evitar dúvidas e, contudo, com aqueles moradores. O ministro a quem está diligência cometes a fez com tanta pressa, que indo caminho para a capitania do Espirito Santo a outras diligências, chegou ao sítio de Santa Catharina de Porto dos Patos que fica algumas léguas do norte do Rio Parahiba, onde já estava um marco (como fica dito), o qual fez mudar mais para o norte por ficar mais fronteiro ao baixo dos Pargos, daqui mandou abrir pelo ruma de Leste-Oeste uma picada pela qual se medissem as 10 léguas de sertão, e tendo-se já medido 3 léguas e 250 braças, suspenderam a diligência, por toparem com rastro de gentio bravo, reservando-a para outro melhor tempo, que ainda não chegou, nem para se medir e demarcar pela parte do Sul e Campos de Goitacazes, em que há largas e distantes fazendas daqueles moradores, com que o Visconde não queria (...), e para as evitar só pedi aquela medição e demarcação do sertão. Quando o dito ministro voltou da capitania do Espirito Santo fez mudar o marco que estava no Sítio de Carapebus para o pé do Rio Macahé por uma confência, que fez com o pilotis fundados nas palavras de doação do Visconde, que as fis, 7 versos de estrada que formou, catou a margem e aqui se repetem para melhor inteligência: "E a dita capitania de 20 léguas se incluía de 13 léguas além de Cabo Frio para a banda do Norte, aonde se acaba a capitania que foi de Martins Afonso de Souza e acabarão no baixo dos Pargos, porém não havendo dentro do dito limite demarcação das 30 léguas de capitania do dito Gil de Góes não (...) obrigados a satisfazer e havendo mais ficara com tudo o que mais fez o dito Visconde e o seu irmão, etc."

Não mandariam o dito Ministro fazer esta mudança se visse a doação de 10 léguas de costa feita a Martin Afonso de Souza que poderia

achar na câmara de Cabo Frio e ele conselheiro viu na Vila de Nossa Senhora de Itanhen, cabeça hoje da Capitania do Martin Afonso que possuía do conde da Vila do príncipe, na qual confrontando-se as primeiras 55 léguas dia:

"Começaram 13 léguas ao norte de Cabo Frio, e acabarão as ditas 30 léguas ao longo da costa para a banda do norte ao norte delas se porão um padrão das minhas armas."

Destas palavras se mostra, que as 13 léguas ao longo da costa se haviam de medir geograficamente e não a cordão; e que haviam de acabar onde não havia sinal permanente que pudesse demarcar e por isso lhe mandava por um padrão nas armas reais; porque a findarem as 13 léguas perto do rio Macahé, por ele principiariam as 55 léguas da doação de Martin Afonso, como acabarão no Rio Guararape, que fica perto ao norte de S. Sebastião, onde ele o conselheiro o viu servindo de ouvidor geral da cidade de São Paulo, e serão a mesma boca, correnteza e grandeza do de Macahé. E assim parece que o marco estava no sítio de Carapebus era e é a demarcação mais conforme as palavras de ambas as doações.

O mesmo Ministro diz que as Ilhas de Santa Ana ficam uma légua ao mar, defronte a boca do Rio Macahé. E se neste acaba sendo as 13 léguas da Capitania de Martin Afonso de Souza e principiasse a Gil de Goes, assim como se disse que esta acabava defronte do baixo do Pargos, partindo com a capitania do Espírito Santo também devia principiar defronte das Ilhas de Santa Ana, partindo de Cabo Frio. Nessas duas doações (como ordinariamente nas mais) se lhes concede e anexa quaisquer ilhas que estiverem 10 léguas ao mar das suas costas; e como estas Ilhas de Santa Ana sempre tidas e havidas por da capitania de Cabo Frio, é infalível que ao norte delas principiaram as costas a capitania de Gil de Goes, que só diz o Visconde de Assunção e a seu irmão João Corrêa de Sá e que seu fundamento legitimo se mudou o marco do sítio de Carapebus.

O certo é, e se vão dos mesmos autos, que então juntos, que o tal ministro nenhuma outra direção fez naquela demarcação mais que esta

mudança de marcos, a qual ainda, não ficou decidido pela duvida de me opor o procurador da coroa da cidade do Rio de Janeiro, de que entre os tais marcos ficava a capitania de 10 léguas de João Corrêa de Sá, para que pediu declaração de S. Majestade como se vão dar conta do mesmo ministro, a que ainda não respondes, nem se decide a dita dúvida: Mais o Visconde diferenciado mais das 20 léguas de costa e 10 de sertão de sua doação, de que se queixam aqueles moradores juntamente declamam pelo grande prejuízo que nisso recebeu a coroa real quanto ao visconde os seus oficiais abusarem da jurisdição, que se lhes permite na doação, é acentado que mais exuberante que seja as clausulas das doações, leis e ordens que as limitam depois; pelo o que ainda que na doação do Visconde se lhe concede for na capitania seu lugar tenente, que é o mesmo que o capitão Mor, ouvidor com grande alçada, tabeliãs, e mais oficiais de justiça, cobrar pressões dos tabeliãs e mais obter, digo, etc. Isto não é como dito o Visconde o faz e mal informado, o que fazer, porque nem o capitão mor, nem o ouvidor servir por nomeação só do Visconde, mais leal propor sujeitos a S. Majestade para escolher e aprovar o que há de servir compatente e carta do mesmo senhor, e só três anos os quais acabados ficam logo suspensos; e devem dar resistencia, que pelo regimento da relação do estado lhe deve mandar tirar por um desembargador geral; ou lhe podes tirar o ouvidor geral da comarca, por ordem de 28 de fevereiro de 1703 que foi aos ouvidores gerais daquela parte do sul. Nem os seus ouvidores podem usar de maior alçada que a de 22.000 rs, que se manda no requerimento do governador geral e nas causas que excederam a dita quantia devem dar apelação e agrado para o ouvidor geral da comarca, como se determina o regimento de ouvido do Rio de Janeiro e outros: nem se pode fazer e nomear (...), (...) nas vilas da capitania, como fez reservando para si o que renderem, pois ele o é pela mercê de sua mesma doação porque ainda que nela se diga, que possa tomar juramento ao (...) que, este encarregado da guarda, do castelo, que se ausenta a pessoa a que entrego para guarda em sua ausencia.

Pode o dito Visconde dar os oficiais, tabeliães, dejudicial e notas e as mais de justiça, porém ser em vida dos que povoaras quais se ao de apresentar neste conselho para os aprovar e lhes mandar passar suas cartas de propriedades na forma, que dispor a ordenação do Reino e de que devem pagar novos direitos, segundo o regimento de sua cobrança. Os tais oficiais hão de servir os tais oficiais e quando o não puderem fazer, só V. Majestade por conceder licença de terem serventuarios, os quais e todos os mais, que não forem proprietarios, devem tirar (...) do mesmo senhor ou governador geral da Bahia e Rio de Janeiro, pois o dito donatario, os não podem e nem devem dar a oficial algum.

Esses officios de propriedade deve o dito donatario dar de graça e sem pensão alguma, a que bem os possa servir sob as penas impostas pela ordenação, aos que fazem o contrário tendo faculdade de dar officios. O que não contair a mercê que a doação sem lhe faz de pura e verdade das pensões que lhe devem pagar os tabelioas; porque esta é um direito real taxado pelo foral dado ao estado do Brasil, que os tabelioas são obrigados a pagar pela lei e maioria que recebe das partes da razão de sua escrita. Todo o referido se acha disposto nas nossas leis, para que os officiais sirvam com verdade em benefício do povo e da republica sem termo ou dependencia dos donatarios o que ele conselheiro o repete, por ser muitos deles dissimulados por alguns ouvidores e não observado pelo Visconde como aqueles moradores dizem na sua supplica e se colhe da procuração, carta e instrução que mandam a dita capitania e expressamente se vê no requerimento que se juntam estes papeis.

Pela doação se permite ao Visconde poder para si e seus ouvidores assistir as eleições e apurar as pautas dos juizes e officiais; o que parece lhe foi revogado na confirmação pela declaração de que os ouvidores gerais entrassem na vila desta capitania a fazer correção, como fazem nas mais terras que são interamente da coroa; assim o entendeu oprimiou o ouvidor que foi criar a ouvidoria geral do Espirito Santo, porque indo em correção a vila de São Salvador, fez a eleição e apurou as pautas e confirmou os juizes, e assim fez também o ouvidor atual, de que o Visconde se queixa no seu requerimento junto; ainda que outros

ministros, que foram a dita vila não observaram, como a queixam aqueles moradores na sua suplica e correição, que o ouvidor do Visconde fizesse nova eleição, em que (...) juizes e oficiais da câmara seus (...) com a noticia da morte do Visconde Diodo Corrêa de Sá, principiaram novas inquietações e disturbos entre moradores e procuradores, oficiais que ali tinham posto e seus partidarios, digo, parciais. O ouvidor geral duvidou se devia tomar posse da capitania pela coroa e perguntou a mesa, que chamam do poco, da relação da Bahia, donde se lhe responde, a tomasse logo; o não fez, e poderia ser o letigimo impedimento de 50 léguas de distancia, em que fica a vila da Vitória sua residencia. Os oficiais que então serviam na camara, a tomaram pela coroa de que deram conta a dita mesa, que lhe aprovou: ficavam então conservados pelas recuperações o capitão mor e os mais oficiais dito pelo Visconde, no que se passou tempo até que a dita vila chegou o procurador do Visconde Martins Corrêa de Sá, a quem V. Majestade tinha confirmado a doação da mesma capitania para dele tomar posse e para impugnam e ajuntaram muitos moradores "como dizem na sua suplica" a pedir vista na carta de confirmação, que os oficiais da camara e capitão mor duvidam da, até que se concidera suspender a posse enquanto chegava resposta do oficial do Rio de Janeiro a quem davam conta. Porém passados poucos dias o tal capitão mor se preveniu de homens armados em sua casa e em outras vizinhas com juizes e oficiais da camara para darem a dita posse do que tendo noticias as do povo, em grande quantidades de homens e mulheres farão a parte do capitão mor para lhe pedir observasse o ajuste de espera a resposta do dito general e antes de lhe chegarem a falar, lhes começaram a atirar com armas de fogo, de logo mataram 3 homens e feriram outros moradores e outros, que nela acharam e (...) na coroa, chamaram os juizes e oficiais do ano antecedente e sargento mor para exercer para o capitão mor, com mais que na sua súplica refere-se.

A notícia destas desordens e inquietações chegam ao general do Rio de Janeiro donte logo mandou destacamentos de soldados, com seus oficiais para que aquela vila e evitar maiores excessos e escreves e ordenam ao ouvidor Mateos Nunes José de Macedo para passar logo a ela

a conhecer daqueles excessos e mortes, como era da sua obrigação. O que dito ouvidor fez, (...) e pronunciando nela muitas pessoas, fazendo sequestros e procedendo ao que pode, de deu cota neste conselho donde se lhe ordenam as devassa com os presos para a relação da Bahia, onde se lhe dariam livramento e deferia com justiça e também s avisam ao dito general mandasse recolher a sua praça os soldados, que ainda se achassem na dita vila por causa da tal subversão."

[6] DISSERTAÇÕES E TESES

MARTINS, Maria Fernanda Vieira. **A velha arte de governar**: um estudo sobre política e elites a partir do Conselho de Estado (1842-1889). Tese de doutorado defendida no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ. 2005.

FILHO, João Carlos Escosteguy. **Tráfico de escravos e direção Saquarema no senado do império do Brasil**. 188, 2010. Dissertação (Pós-graduação Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ, em História

BENTIVOGLIO, Júlio. **CULTURA POLÍTICA E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA NO BRASIL: UMA CONTRIBUIÇÃO AO DEBATE HISTORIOGRÁFICO SOBRE A FORMAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS NO IMPÉRIO**, v. 14, n. 3. 2010, p. 535-556. IFF -, 2010.

PIÑEIRO, Théo Lobarinhas. **“Os simples comissários”**: negociantes e política no Brasil Império. Tese de doutorado. Niterói: UFF, 2002.

SILVA, Maria B. **Desconstruindo o Tempo Saquarema**. Ser nobre na colônia. 267 p. Trabalho de Disciplina (História) - Unesp, São Paulo, 2005

HERCULANO, Selene. **SAQUAREMA: HISTÓRIA DE SUA URBANIZAÇÃO PELA FUNÇÃO-VERANEIO E A DISPUTA POR SUAS TERRAS PÚBLICAS (1955-1980): ANALISANDO UM CASO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL NA REGIÃO DOS LAGOS (RJ)**. UFF. In: www.professores.uff.br/seleneherculano

MELLO, Isabele de Matos Pereira de. **MAGISTRADOS A SERVIÇO DO REI**: A administração da justiça e os ouvidores gerais na

comarca do Rio de Janeiro. Tese (História Social) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013.

Galsky, Nélio. **Mercenários ou libertários, as motivações para o engajamento do Almirante Cochrane e seu grupo nas lutas da Independência do Brasil.**' 01/09/2006 138 f. Mestrado em HISTÓRIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: Biblioteca Central do Gragoatá/UFF

MACHADO, SAURI MOREIRA. **CONTRIBUIÇÃO DOS SEDIMENTOS E ICTIÓLITOS PARA A IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE FORMAÇÃO DO SAMBAQUI DO MOA (SAQUAREMA-RJ)**' 28/08/2014 54 f. Mestrado em GEOLOGIA E GEOQUÍMICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, Belém Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

OLIVEIRA, VALERIA NUNES DE. **Impacto da Estabilização do Canal da Barra na Hidrodinâmica e na Qualidade da Água do Sistema Lagunar de Saquarema - RJ.**' 01/04/2001 182 f. Mestrado em ENGENHARIA CIVIL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: CENTRO DE TECNOLOGIA BLOCO B

Silveira, Maura Imázio da. **"Você é o que você come" Aspectos da subsistência no Sambaqui do Moa - Saquarema/RJ"** 01/10/2001 151 f. Doutorado em ARQUEOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: Faculdade de Filosofia,

ABREU, MONICA GRILLO DE. **URBANIZAÇÃO DISPERSA: PROCESSO OCUPAÇÃO DE SAQUAREMA-RJ (1970-2010).**'

26/09/2014 undefined f. Mestrado em ARQUITETURA E URBANISMO
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE,
Niterói Biblioteca Depositária: BAU-UFF

CARDOSO, ANNE KELLEN APICELO DE MATOS. **SAQUAREMA PAISAGEM URBANA REQUALIFICAÇÃO PAISAGÍSTICA E URBANO-AMBIENTAL NO DESAGUE DO RIO BACAXA EM SAQUAREMA** 27/01/2016 191 f. Mestrado Profissional em ARQUITETURA PAISAGÍSTICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: FAU/UFRJ

Azevedo, Flávia Beatriz Beserra. **Modelagem da capacidade de suporte na Laguna de Saquarema, RJ, após a abertura de uma conexão permanente com o mar.** 01/08/2005 100 f.

Mestrado em CIÊNCIA AMBIENTAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: Biblioteca do Instituto de Geociências-UFF

Fonseca, Renata Amorim Almeida. **Atividade pesqueira artesanal na Lagoa de Saquarema, RJ: uma investigação junto aos pescadores como subsídio para um plano de gestão participativa.** 01/07/2003 121 f. Mestrado em CIÊNCIA AMBIENTAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: Biblioteca do Instituto de Geociências.

ALVES, EDUARDO QUEIROZ. **ESTUDO DO EFEITO DE RESERVATÓRIO MARINHO NA COSTA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ATRAVÉS DA DATAÇÃO DE AMOSTRAS PAREADAS EM CONTEXTO ARQUEOLÓGICO** 12/01/2015 114 f. Mestrado em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Niterói Biblioteca Depositária: CENTRAL DO VALONGUINHO

Brasil, Marcelo Lyra de Souza. **Turismo pode ser Sustentável? O caso de Saquarema.** 01/11/2009 198 f. Mestrado em ARQUITETURA E URBANISMO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: Biblioteca de Arquitetura e Urbanismo-BAU

OLIVEIRA, MARIANA LANZUOLO DE PAULA. **ANÁLISE DA HIDRODINÂMICA DO SISTEMA LAGUNAR DE SAQUAREMA FRENTE ÀS PROJEÇÕES DE AUMENTO DO NÍVEL MÉDIO DO MAR** 30/09/2013 102 f. Mestrado em ENGENHARIA OCEÂNICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: COPPE / UFRJ

FRANCISCO, BENEDICTO HUMBERTO RODRIGUES. **O HOMEM E A GEO-HISTÓRIA DA REGIÃO DE SAQUAREMA** 01/09/1999 198 f. Doutorado em GEOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Biblioteca Central do CCMN

MARTINS, GUILHERME GONCALVES. **PETROGÊNESE E CONTEXTO TECTÔNICO DO ORTOGNAISSE MIGMATÍTICO TINGUÍ, SAQUAREMA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO** 20/06/2016 127 f. Mestrado em GEOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CARMO, RAQUEL BERLIM DO. **GEOTURISMO COMO ESTRATÉGIA PAR GEOCONSERVAÇÃO NO TERRITÓRIO DOS MUNICÍPIOS MARICÁ, SAQUAREMA, ARARUAMA E IGUABA GRANDE – RJ'** 11/04/2017 223 f. Mestrado em GEOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DA NATUREZA

UEMA, MONIQUE MORAES. **PEGMATITOS DA REGIÃO ENTRE RIO BONITO E SAQUAREMA**, RJ: TIPOLOGIA, QUÍMICA MINERAL E GEOCROLOGIA' 25/05/2016 undefined f. Mestrado em Geociências Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: undefined

FIGUEIREDO, MARIANA SILVA. **GEOMORFOLOGIA E ARQUITETURA DEPOSICIONAL DA BARREIRA HOLOCÊNICA NO LITORAL ENTRE SAQUAREMA E ARRAIAL DO CABO (RJ)** 31/07/2015 79 f. Mestrado em GEOGRAFIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Niterói Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

BRUNO, REGINA LUCIA MACHADO. **RECONSTRUÇÃO PALEOAMBIENTAL NAS LAGUNAS DE MARICÁ E SAQUAREMA, RJ COM BASE EM FORAMINÍFEROS** 01/05/2012 180 f. Doutorado em GEOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DO C.C.M.N.

BELLOTTO, VALERIA REGINA. **REGENERACAO DE NUTRIENTES NOS SEDIMENTOS DA LAGUNA DE SAQUAREMA - RJ.** 01/02/1992 156 f. Mestrado em GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: undefined

Filho, João Carlos Escosteguy. **Tráfico de escravos e direção Saquarema no Senado do Império do Brasil** 01/08/2010 188 f. Mestrado em HISTÓRIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: <http://www.historia.uff.br/stricto/td/1391.pdf>

Pereira, Maíra Moraes. **Ecologia Trófica de Pimelodella lateristriga (Osteichthyes, Siluriformes) do rio Mato Grosso, Saquarema - RJ** 01/02/2010 61 f. Mestrado em ECOLOGIA E EVOLUÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Biblioteca Digital de teses e Dissertações - UERJ

Soares, Cristiane de Souza. **Qualidade de Vida - Realidade e Conflitos do Turismo na Paisagem Litorânea: O caso de Saquarema/RJ** 01/06/2009 210 f. Doutorado em AMBIENTE E SOCIEDADE Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS Biblioteca Depositária: Biblioteca Octavio Inani/ IFCH e Biblioteca Central/UNICAMP

DOMINGOS, PATRICIA. **ESTRUTURA DA COMUNIDADE FITOPLANCTONICA E PRODUCAO PRIMARIA NA LAGOA DE SAQUAREMA - RJ.** 01/10/1991 156 f. Mestrado em GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: undefined

ALMEIDA, FELIPE PESSANHA DE. **EUSÉBIO DE QUEIRÓS E A CHEFIA DE POLÍCIA DA CORTE: UM LABORATÓRIO SAQUAREMA (C. 1830-C. 1840)** 29/06/2017 195 f. Mestrado em HISTÓRIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Niterói

NASCIMENTO, JORGE MATHIAS DO. **A JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE NA PERSPECTIVA DA GESTÃO LOCAL: UM ESTUDO DA EXPERIÊNCIA DE SAQUAREMA – RJ** 06/09/2013 111 f. Mestrado Profissional em SAÚDE COLETIVA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: CBC - UERJ

MOREIRA, ANDRE LUIZ COSTA. **ESTADOS TROFICOS DA LAGOA DE SAQUAREMA NUM CICLO ANUAL.** 01/05/1989 91 f. Mestrado em GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: undefined

CARDOSO, ALAN DUTRA. **A política das fronteiras sob a direção saquarema: Paulino de Souza e a diplomacia imperial (1849-1854).** 15/03/2019 147 f. Mestrado em HISTÓRIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Niterói Biblioteca Depositária: Biblioteca Central do Gragoatá

FILHO, GILBERTO MENEZES AMADO. **ALGAS MARINHAS BENTONICAS DO LITORAL DE SAQUAREMA A ITACOATIARA RJ** 01/11/1991 323 f. Mestrado em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BOTÂNICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: undefined

Gravina, Alexandre de Matos. **A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS PELA MODALIDADE À DISTÂNCIA DO PÓLO DE SAQUAREMA: O ALUNO NO ESTUDO SEMIPRESENCIAL.** 01/07/2009 104 f. Mestrado em POLÍTICAS SOCIAIS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO, CAMPOS DOS GOYTACAZE Biblioteca Depositária: CCH

Paixão, Maria Ester Andrade. **Correlação entre a macrofauna bêntica, biomassa microbiana, matéria orgânica e granulometria no sistema lagunar Jacomé-Saquarema (RJ)** 01/09/2005 79 f. Mestrado em BIOLOGIA MARINHA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: Central do Valonguinho

Barros, Sergio Ricardo da Silveira. **Proposta de um plano de ação para o gerenciamento integrado da zona costeira no Município de Saquarema.**

01/08/2003 117 f. Mestrado em CIÊNCIA AMBIENTAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: Biblioteca do Instituto de Geociências

ALMEIDA, ALEXANDRE LOUREIRO. **FITOSSOCIOLOGIA DAS COMUNIDADES VEGETAIS DO CORDAO ARENOSO EXTERNO DA RESERVA ECOLOGICA ESTADUAL DE JACAREPIA,**

SAQUAREMA, Rj 01/10/1995 71 f. Mestrado em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BOTÂNICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: undefined

NUNES, NATHAN DA SILVA. **Imagem e representações nos cartões postais: a paisagem dos municípios de Armação dos Búzios, Casimiro de Abreu e Saquarema, na região das Baixadas Litorâneas.** 22/02/2017 undefined f. Mestrado em GEOGRAFIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: undefined

Terra, Ana Carolina Lobo. **A marca da fé no Círio de Nazareth: lócus da passagem religiosa e do itinerário simbólico nos festejos de Saquarema.** 01/03/2011 110 f. Mestrado em GEOGRAFIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Biblioteca CTC/C UERJ

Manna, Luisa Resende. **Ecologia de *Astyanax taeniatus* na Bacia do Rio Mato Grosso, Saquarema – RJ: Dieta, uso do micro-habitat e uma breve análise comportamental** 01/02/2011 85 f. Mestrado em ECOLOGIA E EVOLUÇÃO Instituição de Ensino:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO
Biblioteca Depositária: Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações/UERJ

Barros, Ana Angélica Monteiro de. **Ecologia e composição química da macrófita *cladium mariscus* (L) pohl (cyperaceae) na Lagoa de Jacarepiá, Saquarema (RJ)**. 01/11/1996 122 f. Mestrado em GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: Biblioteca Setorial Geoquímica

Ferreira, Simone Pennafirme. **Biologia populacional e produção secundária de *Kalliapseudes schubartii* Mañé-Garzón, 1949 (Crustacea, Tanaidacea) em uma laguna tropical no sudeste do Brasil, lagoa de Itaipu, Niterói, RJ** 01/01/2008 80 f. Mestrado em BIOLOGIA MARINHA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: UFF Valonguinho

SA, CYL FARNEY CATARINO DE. **REGENERACAO DE UM TRECHO DE FLORES-TA DE RESTINGA NA RESERVA ECOLOGICAESTADUAL DE JACAREPIA - MUNICIPIO DE SAQUAREMA / RJ**. 01/12/1993 167 f. Mestrado em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BOTÂNICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: undefined

Mendes, Carla Lima Torres. **Os sistemas lagunares de Piratininga-Itaipu e Saquarema-Jaconé, Rio de Janeiro, para o uso de isótopos estáveis na caracterização de teias tróficas bentônicas** 01/02/2011 275 f. Doutorado em BIOLOGIA MARINHA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: Biblioteca Central do Valonguinho

SOUZA, ORANE FALCAO DE. **ASSOCIACOES DE MOLUSCOS E EQUINODERMOS DA PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA ENTRE CABO FRIO E SAQUAREMA (RJ) E SUAS CARACTERISTICAS AMBIENTAIS.** 01/03/1991 142 f. Mestrado em GEOGRAFIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: undefined

ALVES, TALITA FONTOURA. **Estrutura da comunidade epífita nas matas secas e periodicamente inundada da reserva ecológica estadual de Jacarepiá (Saquarema, Rio de Janeiro)** 01/03/1997 110 f. Mestrado em ECOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: CCS

SILVA, PAULO CIRNE DA. **Rebrotamento e dinâmica de crescimento após o fogo da lenhosa clonal Andira legelis (Leguminosae) em planície costeira, Saquarema, RJ, Brasil.** 01/11/1997 80 f. Mestrado em ECOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: CCS

VASCONCELOS, PEDRO DE ANDRADE. **UM CICLO ANUAL DA ATIVIDADE BIOLÓGICA (PRODUÇÃO E RESPIRAÇÃO) DA LAGUNA DE SAQUAREMA, RJ.** 01/05/1991 74 f. Mestrado em GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: undefined

PEREIRA, **ELIETE REGINA CANTERLE. ESTUDO EXPERIMENTAL DA INFLUÊNCIA DO SEDIMENTO SOBRE AS ATIVIDADES METABÓLICAS NA LAGUNA DE SAQUAREMA - RJ.** 01/11/1991 86 f. Mestrado em GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA) Instituição de

Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca
Depositária: undefined

CARVALHO, VANIA MARIA S GUAYCURU DE. **MORFOLOGIA E SEDIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA CONTINENTAL INTERNA ENTRE SAQUAREMA E CABO FRIO RJ.** 01/02/1991 90 f. Mestrado em GEOGRAFIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: undefined

BRAZ, VALERIA SILVA. **ESTUDO DE PROCESSOS TAFONÔMICOS EM RESTOS ESQUELÉTICOS NOS SAMBAQUIS DA BEIRADA E DE MOA, SAQUAREMA/RIO DE JANEIRO** 01/06/2001 96 f. Mestrado em CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: CCS-UFRJ

NASCIMENTO, JULIANA FERNANDES DO. **ENTRE O FIM E O INÍCIO. DA CRIAÇÃO URBANA SAQUAREMA À CRIAÇÃO URBANA OLIGÁRQUICA AO LONGO DO SÉCULO XIX: UMA ANÁLISE DA DIREÇÃO DO ESTADO E DA FORMAÇÃO SOCIAL URBANA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO** 22/01/2013 139 f. Mestrado em PLANEJAMENTO URBANO E REGIONAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Do IPPUR

MARQUES, JOSE ANTUNES. **"O PARLAMENTO BRASILEIRO NA DÉCADA DE 1850: A ELITE POLÍTICA NO PORTAL DA MODERNIDADE"** 01/12/1994 229 f. Mestrado em HISTÓRIA SOCIAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: undefined

Silva, Walter de Araújo Eder. **Epidemiologia Molecular do Vírus da Imunodeficiência Humana Tipo 1 (HIV-1) em municípios do interior do Estado do Rio de Janeiro, com ênfase nas**

idades de Miracema, Santo Antônio de Pádua e Saquarema, 2001 a 2006. 01/06/2007 179 f. Doutorado em MEDICINA TROPICAL Instituição de Ensino: FUNDACAO OSWALDO CRUZ, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Biblioteca de Manguinhos

TAVARES, HENRIQUE WOGEL. **Comportamento reprodutivo de Phyllomedusa rohdei Mertens, 1926 (Amphibia, Anura, Hylidae), na região de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, Sudeste do Brasil** 01/03/2001 65 f. Mestrado em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Biblioteca do Museu Nacional

OLIVEIRA, LEONARDO VIEIRA DE. **"PLANTA EXÓTICA" AO EXCEPCIONALISMO BRASILEIRO: A MISSÃO CARNEIRO LEÃO AO PRATA E A IDENTIDADE INTERNACIONAL SAQUAREMA (1851-1852)** 27/03/2018 224 f. Mestrado em HISTÓRIA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Niterói Biblioteca Depositária: Biblioteca Central do Gragoatá

SILVA, WELINTON SERAFIM DA. **Eusébio de Queirós: chefe de polícia da Corte (1833-1844)** 17/03/2014 137 f. Mestrado em HISTÓRIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: CCS/A

DIAS, BRUNO DA COSTA. **Anomalias morfológicas em Laeonereis culveri (Webster, 1880)** 28/04/2016 51 f. Mestrado em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Niterói Biblioteca Depositária: Biblioteca Central do Valonguinho

Guimarães, Márcia Barbosa da Costa. **A ocupação pré-colonial da região dos Lagos, RJ: sistema de assentamento e relações intersociais entre grupos sambaquianos e grupos ceramistas**

tupinambá e da tradição una 01/07/2007 356 f. Doutorado em ARQUEOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: Biblioteca do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP

MORAES, MARCELO VIANA ESTEVAO DE. **A Construção Saquarema da América do Sul: o Brasil, a Unasul e a integração regional** 31/08/2018 395 f. Doutorado em CIÊNCIAS SOCIAIS Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da PUC-Rio

FREITAS, MARIA DE FATIMA. **CACTACEAE DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL DA MASSAMBABA, RIO JANEIRO, BRASIL.** 01/05/1993 154 f. Mestrado em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BOTÂNICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: undefined

RAMOS, CILCAIR LIMA DE ANDRADE CARVALHO. **Arqueologia Funerária no Sambaqui do Moa** 01/07/2009 159 f. Mestrado em ARQUEOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Museu Nacional

Viestel, Miguel Angelo Dutra. **Caracterização Citogenética de Centropomus undecimalis e Centropomus parallelus (Pisces Perciformes)** 01/10/1996 80 f. Mestrado em MEDICINA VETERINÁRIA (PATOLOGIA VETERINÁRIA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: UF

MARASCHIN, GABRIEL DE AZEVEDO. A construção da província: política fiscal e territorial na consolidação do Estado brasileiro, 1840 - 1850' 29/04/2016 163 f. Mestrado em HISTÓRIA Instituição de

Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UNIRIO

Valerato, Zina Maria de Teve Argolo. **“Lições da Ciência do Belo”**: Os Saquaremas e a Conformação dos Brasileiros.

01/04/2008 151 f. Mestrado em História Social da Cultura
Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Biblioteca Central

PINTO, ANTONIO CARLOS BARRETO. **UM MODELO NUMÉRICO PARA ANÁLISE DA ESTABILIDADE HIDRÁULICA-SEDIMENTOLÓGICA DE CANAIS DE MARÉ** 01/08/1999 230 f.

Mestrado em ENGENHARIA OCEÂNICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DO CT

FRANCO, TAYNARA PONTES. **Variação espacial na estrutura das assembleias de peixes jovens em três lagunas com diferentes gradientes de salinidade no Estado do Rio de Janeiro.**

22/02/2013 72 f. Mestrado em BIOLOGIA ANIMAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, Seropédica Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UFRRJ

SILVA, JAMILE DE ALMEIDA MARQUES DA. **A gestão dos recursos hídricos brasileiros: contribuição da ecologia na qualificação para democratizar o processo de enquadramento dos corpos d'água em classes de uso.** 01/08/2012 85 f. Mestrado em ECOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: CCS

Fonseca-Kruel, Viviane Stern. **Etnobotânica nas restingas no Centro de Diversidade Vegetal de Cabo Frio, Rio de Janeiro,**

Brasil 01/09/2011 192 f. Doutorado em BOTÂNICA Instituição de Ensino: INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Biblioteca Barbosa Rodrigues

SILVA, RAFAEL FONSECA DE MEDEIROS. **Regeneração natural em floresta seca de Restinga** 25/04/2014 95 f. Mestrado em BOTÂNICA Instituição de Ensino: INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Barbosa Rodrigues JBRJ

BARROSO, LISIA VANACOR. **Análise da Percepção Ambiental de Lideranças da Região Lagunar do Leste Fluminense Apoiada em Monitorias Ambientais por Geoprocessamento.** 01/08/2004 240 f. Doutorado em GEOGRAFIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: PPGG/UFRJ

SARAHYBA, LUIZ SERGIO PEREIRA. **GRAMINEAE (POACEAE) DA AREA DE PRO-TECAO AMBIENTAL DA MASSAMBABA, MUN.SAQUAREMA A ARRAIAL DO CABO, RIO DEJANEIRO, BRASIL.** 01/11/1993 145 f. Mestrado em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BOTÂNICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: undefined

CYPRIANO, ANGELICA DOS SANTOS. **AÇÕES PROMOTORAS DE SAÚDE FRENTE AO CÂNCER DA MAMA MASCULINA: SUBSÍDIOS AO GERENCIAMENTO DO CUIDADO DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA** 24/01/2017 114 f. Mestrado em ENFERMAGEM Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Setorial de Pós-graduação/ EEAN e Abe-Nacional

FRESCHI, CONRADO RIZZO. **"EMBASAMENTO CRISTALINO AO LONGO DA PLATAFORMA RASA SUL FLUMINENSE CARACTERIZADO POR SÍSMICA DE ALTA RESOLUÇÃO"**

05/06/2017 108 f. Mestrado em DINÂMICA DOS OCEANOS E DA TERRA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Niterói Biblioteca Depositária: INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS

Alves, Albano Ribeiro. **Modelagem numérica como ferramenta de gestão ambiental. Aplicação ao sistema lagunar RJ.**

01/05/2003 102 f. Mestrado em CIÊNCIA AMBIENTAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: Biblioteca do Instituto de Geociências

Estrada, Tiago Egger Moellwald Duque. **Aspectos morfométricos de conchas de Anomalocardia brasiliana (Gmelin 1791) da região Sudeste do Brasil** 01/07/2004 72 f. Mestrado em ECOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, CAMPINAS Biblioteca Depositária: UNICAMP

VASCONCELOS, CRISOGONO DE OLIVEIRA. **SEDIMENTOLOGIA E GEOQUÍMICA DA LAGOA VERMELHA; UM EXEMPLO DE FORMAÇÃO E DIAGÊNESE DE CARBONATOS** 01/01/1988 63 f. Mestrado em GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: undefined

SILVA, JONEY JUSTO DA. **Mobilidade de Radionuclídeos nos Regolitos do Altiplano Brasileiro e na Área Costeira do Sudeste: Análise Comparativa** 16/12/2013 118 f. Doutorado em GEOFÍSICA Instituição de Ensino: OBSERVATÓRIO NACIONAL, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Observatório Nacional

NEVES, EMERSON CARDOZO DAS. **O Mestre e o Monstro: construção e reconstrução de entendimentos sobre as relações e representações do Eu e do Outro na turma 1001**

05/12/2013 153 f. Mestrado em Estudos da linguagem Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DA PUC-RIO.

CARVALHAL, SINDA BEATRIZ VIANNA. **CARACTERIZAÇÃO GEOMICROBIOLÓGICA DAS ESTEIRAS MICROBIANAS DA LAGOA VERMELHA (ESTADO DO RIO DE JANEIRO)** 01/02/2007

127 f. Mestrado em GEOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DO CCMN

ALMEIDA, RODRIGO MENEZES RAPOSO DE. **DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO PARA AVALIAÇÃO DO USO E QUALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS. APLICAÇÃO NA REGIÃO DOS LAGOS - RJ** 01/07/2006 198 f. Doutorado em ENGENHARIA CIVIL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: Biblioteca da Escola de Engenharia

WILLIAM COSTA. **Insetos entomófagos de fitoparasitos (Homoptera, Sternorrhyncha) de plantas cítricas no Estado do Rio de Janeiro: Ocorrência e distribuição.** 24/08/2001 90 f. Mestrado em FITOTECNIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, SEROPÉDICA Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UFRRJ

AGUIAR, ARMANDO DE ARAUJO. **O CONTROLE DE MORCEGOS HEMATOFAGOS PELA ASPERSÃO DE VAMPIRICIDA EM EQUÍOS.** 01/08/1995 52 f. Mestrado em MEDICINA VETERINÁRIA

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, SEROPÉDICA Biblioteca Depositária: undefined

Barbosa, Sinédrio Silva. **Morfologia do sistema reprodutor e ciclo de maturação sexual de machos de Eledone Massyae Voss, 1964 (Cephalopoda, Octopodidae) do Estado do Rio de Janeiro** 01/06/2004 53 f. Mestrado em BIOLOGIA (BIOCIÊNCIAS NUCLEARES) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Rede Sirius

Sarro, Fernanda Bueno. **"Biologia da broca do pedúnculo floral do coqueiro (Homalinotus coriaceis (Gyllenhal, 1836), Coleoptera: curculionidae) em três dietas"** 01/02/2002 70 f. Mestrado em AGRONOMIA (PROTEÇÃO DE PLANTAS) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE EST.PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO, SÃO PAULO Biblioteca Depositária: Prof. Paulo de Carvalho Mattos

SOUZA, MARCELO F. LANDIM DE. **DISTRIBUICAO ESPACIAL SAZONAL E FONTES FLUVIAIS DE NUTRIENTES.** 01/09/1993 166 f. Mestrado em GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: undefined

LACERDA, PAULO DRUDE DE. **Análise da evolução socioeconômica da pecuária bovina dos municípios da Região das Baixadas Litorâneas do Estado do Rio de Janeiro** 01/12/2009 50 f. Doutorado em CIÊNCIA ANIMAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO, CAMPOS DOS GOYTACAZE Biblioteca Depositária: UENF/CCTA

GAMBI, THIAGO FONTELAS ROSADO. **O banco da Ordem: política e finanças no império brasileiro (1853-66)** 01/10/2010 526 f. Doutorado em HISTÓRIA ECONÔMICA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: Florestan Fernandes

ALVES, SIGLIA ANDRESSA PINTO MONTEIRO DO NASCIMENTO. **ESTUDO GEOMICROBIOLÓGICO DOS ESTROMATÓLITOS BISCUIT DA LAGOA VERMELHA (ESTADO DO RIO DE JANEIRO - BRASIL)** 01/08/2007 141 f. Mestrado em GEOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA CENTRAL DO CCMN Yoshinaga, Marcos Yukio. **Origem e composição da matéria orgânica e a dinâmica da comunidade microbiana em sedimentos superficiais de ecossistemas marinhos da costa sudeste do Brasil** 01/03/2007 133 f. Doutorado em OCEANOGRAFIA (OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: IOUSP

Oliveira, Manildo Marcião de. **Enzimas em Organismos Aquáticos sob Efeito de Toxinas de Cianobactérias e Microalgas Marinhas** 01/04/2009 56 f. Doutorado em BIOCÊNCIAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Rede Sirius

LOPES, ALEXANDRE FERREIRA. **As aberturas de barra de lagoas costeiras e a discussão sobre a contribuição do conhecimento científico dos pescadores no manejo desses ecossistemas.** 01/11/2009 165 f. Doutorado em ECOLOGIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: CCS

Carvalho, Rui André Saldanha de. **Carcinicultura como instrumento de geração de emprego, renda e desenvolvimento da Região dos Lagos** 01/12/2007 160 f. Profissionalizante em ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Biblioteca Setorial Presidente Vargas

ANDRADE, HELENA ASMAR DE ABREU. **EVOLUÇÃO SEDIMENTAR E CRONOLOGIA DA BARREIRA COSTEIRA QUATERNÁRIA DE MAÇAMBABA: A INFLUÊNCIA DE VENTOS DE RUMOS OPOSTOS E SEU POSSÍVEL SIGNIFICADO PALEOCLIMÁTICO.** 28/08/2015 170 f. Mestrado em GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA E GEOTECTÔNICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: IGc/USP; IGc/UNESP; www.teses.usp.br

CORREA, CARLOS HENRIQUE TAVARES. **CONTRIBUICAO AO ESTUDO EVOLUTIVO DARESTINGA DA MACAMBABA-RJ.** 01/09/1990 103 f. Mestrado em GEOGRAFIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: undefined

DESLANDES, RAFAEL DA SILVA. **"Entre a lagoa e o mar: ordenamento territorial e impactos ambientais na restinga de Massambaba, Região dos Lagos (RJ)"** 07/03/2013 188 f. Mestrado em GEOGRAFIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Biblioteca CTC/C Rede Sirius UERJ. Rua São Francisco Xavier 524, 4º andar, sala 4014, bloco C

DOMINGUES, KATY CONCEICAO CATALDO MUNIZ. **SABERES E PRÁTICAS NO GERENCIAMENTO DO CUIDADO DE**

ENFERMAGEM À PESSOA COM CÂNCER AVANÇADO NA ATENÇÃO BÁSICA 16/02/2017 101 f. Mestrado em ENFERMAGEM
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Setorial de Pós-graduação/ EEAN e Abe-Nacional

FIRME, DANIEL HONORATO. **TAXONOMIA E VARIAÇÃO GEOGRÁFICA DAS ESPÉCIES FORMICIVORA SERRANA (HELLMAYR, 1929) E FORMICIVORA LITTORALIS GONZAGA E PACHECO, 1990 (AVES: PASSERIFORMES: THAMNOPHILIDAE)**
01/07/2008 106 f. Mestrado em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA DO MUSEU NACIONAL

Gutschow, Carl Heinz. **Estudo da composição e distribuição de crustáceos decapoda e stomopoda na área da Baía de Campos, RJ - Brasil** 01/03/2005 111 f. Mestrado em OCEANOGRAFIA (OCEANOGRAFIA BIOLÓGICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: IOUSP

RUIDIAZ, LILIANA GUTIERREZ. **Uso del diseño en el desarrollo de un sistema de calentamiento de água con materiales accesibles y aprovechamiento de energia solar para poblaciones en zonas rurales de Sampaio Corrêa, R.J**
11/04/2014 166 f. Mestrado em DESIGN Instituição de Ensino: PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: PUC-Rio

TORRES, FELIPE D AZEREDO. **ANATOMOPATOLOGIA DO SISTEMA RESPIRATÓRIO DE TARTARUGAS VERDES (Chelonia mydas) COM INDÍCIOS DE AFOGAMENTO.** 20/02/2017 81 f.

Mestrado em MEDICINA VETERINÁRIA (CLÍNICA e REPRODUÇÃO ANIMAL) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Faculdade de Veterinária

Fonseca, Millene Cleto da. **Avaliação de índice de risco ecológico potencial para a contaminação por metais pesados. Caso das lagoas do Leste Fluminense.** 01/06/2002 116 f. Mestrado em GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: Biblioteca de Pós-Graduação em Geoquímica

SILVA, JOSÉ RIBAMAR SILVEIRA DA. **Estudo do Levantamento Aerogeofísico do Estado do Rio de Janeiro na Região dos Lagos.** 01/06/2007 235 f. Doutorado em GEOFÍSICA Instituição de Ensino: OBSERVATÓRIO NACIONAL, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: OBSERVATÓRIO NACIONAL

RAMOS, VINICIUS VOGEL DE AZEVEDO. **Avaliação da eutrofização em dois sistemas lagunares do Rio de Janeiro, utilizando ferramentas geoquímicas e geoambientais** 30/09/2016 94 f. Mestrado em Biologia Marinha e Ambientes Costeiros Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, Niterói Biblioteca Depositária: Biblioteca Central do Valonguinho

MAYORGA, LUIS FELIPE SILVA PEREIRA. **AVALIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DE PINGUINS-DE-MAGALHÃES (SPHENISCUS MAGELLANICUS FORSTER 1781) ENCALHADOS NO ESPÍRITO SANTO E NO RIO DE JANEIRO ENTRE 2012 E 2013** 24/02/2016 55 f. Mestrado em CIÊNCIA ANIMAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE VILA VELHA, Vila Velha Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da Universidade Vila Velha

Souza, Samuel Barbosa. **Feições regionais da região emersa do Clito de Cabo – Frio e sua continuação para as Bacias de Campos e Santos.** 01/03/2006 100 f. Mestrado em ANÁLISE DE BACIAS E FAIXAS MÓVEIS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Biblioteca de geologia da UERJ

Silva, Rafael Lopes da. **Uma Metodologia para Auxiliar no Processo de Conversão de Bases Cartográficas Utilizando o Padrão da Estrutura de Dados Geoespaciais Vetoriais** 01/12/2009 88 f. Mestrado em ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: BDTD-UERJ

Green, Aristides Pereira Lima. **Análise político-institucional de gestão das águas na bacia lagos São João.** 01/03/2008 131 f. Profissionalizante em ENGENHARIA AMBIENTAL Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: CTC

Marinho, Anderson Nonato do Rosário. **Estudos paleogenéticos em amostras de sítios arqueológicos da américa latina.** 01/11/2008 180 f. Doutorado em GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, BELÉM Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da Universidade Federal do Pará

Santos, Anna Paola Alves dos. **Caracterização da sedimentação atual de lagoas costeiras do litoral do Estado do Rio de Janeiro: calibração de acordo com as variações paleoambientais e paleoclimáticas.** 01/12/1999 120 f. Mestrado em GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA) Instituição de Ensino:

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca
Depositária: Biblioteca de Pós-Graduação em Geoquímica

FONSECA, GISELLE RÔÇAS DE SOUZA. **Estudos da plasticidade foliar de Alchornea triplinervia (Spreng.) Muell Arg. (Euphorbiaceae) sob distintos regimes de luz e saturação hídrica do solo.** 01/02/1998 45 f. Mestrado em ECOLOGIA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: CCS

FERNANDES, SHEILA PATRICIA CARVALHO. **DIVERSIDADE E PADRÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE CECIDOMYIIDAE (DIPTERA) ASSOCIADOS A VEGETAÇÃO DE RESTINGA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** 04/02/2015 184 f. Doutorado em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Biblioteca do Museu Nacional

REIS, ESTEFANE CARDINOT. **Panorama sobre a pesquisa e conservação de tartarugas marinhas no Brasil: contribuições do monitoramento de encalhes e de análises genéticas** 12/02/2014 283 f. Doutorado em ECOLOGIA E EVOLUÇÃO
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – UERJ

IZOLANI, ANTONIO ORLANDO. **Caracterização de ácidos húmicos: estudo de aspectos estruturais através de espectro vibracional e cálculos mecânico-molecular/mecânico-quântico.** 01/09/2008 152 f. Doutorado em GEOCIÊNCIAS (GEOQUÍMICA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, NITERÓI Biblioteca Depositária: Biblioteca de Pós-Graduação em Geoquímica

BARBOSA, CÁTIA FERNANDES. **"Reconstituição Paleoambiental de Fácies Lagunares com Base em Foraminíferos: o Nível do Mar no Quaternário Superior na Área de Cabo Frio, RJ"** 01/06/1997 80 f. Doutorado em GEOCIÊNCIAS (GEOLOGIA SEDIMENTAR) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: IG / USP; IGCE / UNESP

Silva, Jean Carlos Miranda da. **Estrutura e Padrões Ecomorfológicos de Comunidades de Peixes de uma Microbacia do Atlântico Leste, Rio de Janeiro** 01/06/2009 63 f. Doutorado em BIOCÊNCIAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Rede Sirius Mattos, Juliana Carvalho Frota. **Distribuição, abundância populacional e caracterização do habitat de Formicivora littoralis (Aves: Thamnophilidae)** 01/03/2009 96 f. Doutorado em BIOCÊNCIAS Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Rede Sirius

Rocha, Hermínio Souza. **EPIDEMIOLOGIA DA SIGATOKA AMARELA DA BANANEIRA E ANÁLISE FILOGENÉTICA DE DIFERENTES ISOLADOS BRASILEIROS POR MARCADORES DE MICROSATÉLITE** 01/12/2008 125 f. Doutorado em AGRONOMIA (FITOPATOLOGIA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS, LAVRAS Biblioteca Depositária: Universidade Federal de Lavras

ABRUNHOSA, PATRICIA ALVES. **Partilha de recursos associados à reprodução de uma comunidade de anfíbios anuros em uma poça temporária do sudeste do Brasil** 01/03/2001 87 f. Mestrado em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (ZOOLOGIA) Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Biblioteca do Museu Nacional

Alves, Sérgio Rabello. **Toxicologia Forense e Saúde Pública: desenvolvimento e avaliação de um sistema de informações como ferramenta para a vigilância de agravos de correntes da utilização de agravos.** 01/09/2005 132 f. Doutorado em SAÚDE PÚBLICA Instituição de Ensino: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Lincoln de Freitas Filho

AZEVEDO, OTÁVIO RAIMUNDO FONSECA DE. **Estudo agroecológico de Selenaspilus articulatus (Morgan, 1889) (Homoptera: Diaspididae) em plantas cítricas no Estado do Rio de Janeiro.** 01/03/2002 139 f. Doutorado em FITOTECNIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, SEROPÉDICA Biblioteca Depositária: Biblioteca central UFRRJ

Pereira, Daniela de Pita. **"Avaliação de infecção natural de flebotomíneos (Diptera:Psychodidae) por Leishmania spp empregando ensaios de PCR multiplex e PCR em tempo real"** 01/06/2010 159 f. Doutorado em BIOLOGIA PARASITÁRIA Instituição de Ensino: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, RIO DE JANEIRO Biblioteca Depositária: Biblioteca de Manguinhos

Silva, Raul Lima da. **Produção do feijão guandu sob diferentes estratégias de plantio e corte** 01/12/2008 46 f. Mestrado em ZOOTECNIA Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, SEROPÉDICA Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UFRRJ

BARBOSA, Márcia Guimarães. **Mudança e colapso no litoral fluminenseos sambaquieiros e os outros no Complexo Lagunar de Saquarema, RJ**, p. 71-91. Tese () - Universidade de São Paulo, Museu de Arqueologia e Etnologia, 2011.

GAMBI, Thiago Fontelas Rosado. **O projeto saquarema de construção do Estado imperial e o segundo Banco do Brasil.** São Paulo FFLCH, 2009. 281 p. - Universidade de São Paulo.

RAMOS, Cilcair de Andrade Carvalho. **Arqueologia funerária no sambaqui do Moa. Rio de Janeiro,** 2008. 132 p. - Universidade de São Paulo.

SOARES, Cristiane de Souza. Qualidade de Vida – **Realidades e Conflitos do Turismo na Paisagem Litorânea: O Caso de Saquarema - RJ.** 2009. - Universidade de Campinas – Unicamp.

YOSHINAGA, Marcos Yukio. **Origem e composição da matéria orgânica e a dinâmica da comunidade microbiana em sedimentos superficiais de ecossistemas marinhos da costa sudeste do Brasil.** São Paulo, 2007. - Universidade de São Paulo.

[7] LIVROS

ALVES NETO, Antônio Francisco. Alberto de Oliveira – **O Poeta de Saquarema**. Saquarema: Tupy comunicações, v. 1. (Memórias da Cidade)

ALENCASTRO, Luiz Felipe de. **O Trato dos Viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul**. São Paulo: Cia das Letras, 2000.

ARAUJO, José de Sousa Azevedo Pizarro e. **Memorias históricas do Rio de Janeiro e das províncias: anexas à jurisdição do Vice-Rei do Estado do Brasil, dedicadas a El-Rei Nosso Senhor D. João VI**. Rio de Janeiro: Na Impressão Regia, v. 8, 1820.

ANDERSON, Benedict. **Comunidades Imaginadas**. São Paulo: Cia das Letras, 2008.

BRAVO, Darcy. **Minha Terra, Saquarema**. Saquarema: Tupy Comunicações, 1979.

DIAS, Alexandre. **Saquarema, Sua gente**. Saquarema, v. 1 e 2, 1974 – 1991.

CARDOSO, Ciro Flamariam S. (org.). **Escravidão e Abolição no Brasil: novas perspectivas**. Jorge Zahar, 1988.

MATTOS, Ilmar Rohloff de. **O Tempo Saquarema: a formação do Estado imperial**. 5ª edição. São Paulo: HUCITEC, 2004.

PINHEIRO, Herivelto Bravo. **Raízes DE MINHA TERRA**. Saquarema: Tupy Comunicações, v. 2, f. 75, 2008. 143 p. (Memórias da Cidade).

LAMEGO, Alberto Ribeiro. **O Homem e a Restinga**. Rio de Janeiro: IBGE, v. 2, 2007. 207 p.

OLIVEIRA, Paulo Luiz. **Tamoios: Senhores do Litoral**. Saquarema: Tupy Comunicações, 2010. 207 p.

VASCONCELLOS, Sylvio Lamas de. **Apontamentos sobre Araruama**. Araruama, Rj, 1998. 272 p.

AZEVEDO, Fernando. **A cultura brasileira**. São Paulo: Melhoramentos, 1963.

SODRÉ, Nelson Werneck. **Formação histórica do Brasil**. São Paulo: Brasiliense, 1967.

FERREIRA, JURANDYR PIRES. **ENCICLOPÉDIA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS**. IBGE, 1959. 467p.

PREFEITURA DE CABO FRIO. **Quadragesário da história de Cabo Frio**. Cabo Frio: Ministério da Cultura, 2015. 83 p.

I. B. G. E. - Sinopse Estatística do Município - **Censo Demográfico de 1950** - Ferrovias do Brasil- 1956.

D. E. E. - **Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro** - 1953 **Referências Estatísticas** - 1937 - **Cabo Frio e a Região dos Lagos** - 1955.

S.E.E.F. -**Mensário Estatístico**, n.0 72- junho de 1957.

DEPARTAMENTO Geográfico DO Estado DO RIO DE Janeiro - **Anuário Geográfico do Estado** - 1953 e 1955.

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado DO RIO DE JANEIRO Roteiro Rodoviário Fluminense - 1953.

Coronel J. B. DE MATOS - **Os Monumentos Nacionais** - 1952.

Algemo Remo DE MACEDO Soares- **O Município de Araruama** 1945.

ARTHUR V ALE Jamor - Araruama - **Ensaio de Levantamento Estatístico do Município** - 1937.

Jordão DE Souza -**Terra dos Magos** - 1949.

J. E. VALLE - **Magé na História** - 1988.

LEONI Ioiô- **Valença de Ontem e de Hoje.**

INACIO Raposo - **História de Vassouras.**

Décio Montem Soares - **Terra Friburguense.**

LUIZ P Alm. - **São Gonçalo Cinquentenário.**

Jorge PINTO - **Fastos Vassourenses - 1935.**

FERREIRA, JURANDYR PIRES. **ENCICLOPÉDIA DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS.** IBGE, 1959. 467p.

ABREU, Maurício de Almeida. **Evolução Urbana do Rio de Janeiro.** Rio de Janeiro: Ilan-rio, 1997.

ABREU, Maurício de Almeida. **Geografia histórica do Rio de**

Janeiro (1502-1700). Rio de Janeiro: Andrea Jakobson Estúdio, 2010.

Acioli, Nelma T. **Campos Novos e o tráfico ilegal de escravos no norte fluminense**. In Hebe Mattos. (Org.). *Diáspora negra de lugares de memória*. Niterói: Editora da off, 2013. Vol. 1, p. 61-87.

alcoforado, Pedro Guedes. **O Sal Fluminense**. Niterói: Serviço Technico de Publicidade, 1936.

PRADO JÚNIOR, Caio. **Evolução política do Brasil e outros estudos**. 7a.ed. São Paulo: Brasiliense, 1971.

IBGE. **ENCICLOPÉDIA dos municípios brasileiros: Conselho Nacional de Geografia e Conselho Nacional de Estatística**. Rio de Janeiro, v. 22, 1957-1964. 467 p.

LAMEGO, Alberto Ribeiro. **O Homem e a Restinga**. Rio de Janeiro: IBGE, v. 2, 2007. 207 p.

MATTOS, Ilmar Rohloff de. **O Tempo Saquarema: A formação do estado imperial**. 5. ed. São Paulo: HUCITEC, 1987.

Jesuitas. *Cartas das Missões*. **Lettres dv iappon, perv, et brasil, envoyees av r.P. General de la societe de iesus, par ceux de la dicte societe qui s'employent en ces regions**, a la conuersion des gentils. Paris: Thomas Brumen, 1578.

SAINT-HILAIRE, August. **Viagens pelo distrito dos Diamantes e do litoral do Brasil**. Trad. Leonam de Azevedo Pena. São Paulo-Rio-Recife-Porto Alegre: Companhia Editora Nacional, 1941.

MAXIMILIANO, Principe de Wied Neuwied. **VIAGEM AO BRASIL**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1940.

[8] JORNAIS, REVISTAS E DISPONÍVEIS ONLINE

MARQUESE, Rafael e PARRON, Tamis. Azeredo Coutinho, **Visconde de Araruama e a Memória sobre o comércio de escravos de 1838**. In: Revista de História da USP. São Paulo. nº 152. 2005, p. 99

O SAQUÁ. Saquarema, 9 mai. 2013. 9 p. **A nossa Cultura**. Disponível em: <http://www.osaqua.com.br/2013/05/09/o-saqua-158-chamadas-de-capa/>. Acesso em: 20 set. 2019.

SALLES, Ricardo. **Uma leitura sobre o império do Brasil no contexto do século XIX**. In: Almanack. Guarulhos, n.04, p.46-52, 2º semestre de 2012

BARBOSA, Silvana. **O Conselho de Ministros no Império do Brasil**. Locus: revista de história, Juiz de Fora, v.13, n.1, p.52-62, 2007.

O PROCESSO de independência do Brasil e o Primeiro Reinado. Brasília, 9 mai. 2019. 9 p. Educação descomplicada.

MUSEU DO SAMBAQUI DA BEIRADA: A primeira exposição arqueológica ao ar livre de sambaquis no Brasil. Mapa de Cultura. Saquarema. Disponível em: <http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/museu-do-sambaqui-da-beirada>. Acesso em: 1 nov. 2019.

Formação Administrativa:

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/riodejaneiro/saquarema.pdf>

**Administrativo, mercantil e industrial da corte e
Província do Rio de Janeiro:**

http://objdigital.bn.br/acervo_digital/div_periodicos/almanak/almanak.htm

Casa de Cultura Municipal Walmir Ayala:

https://www.tripadvisor.com.br/Attraction_Review-g1096016-d11687919-Reviews-Casa_de_Cultura_Walmir_Ayala-Squarema_State_of_Rio_de_Janeiro.html

**'Mapa' dos principais centros municipais, como
bibliotecas e arsenatos.**

<https://www.encontrasaquarema.com.br>

Site oficial da prefeitura de Saquarema:

<https://www.saquarema.rj.gov.br/historia/>

Navegando pela história de Saquarema:

<https://www.almacarioca.com.br/saqua.htm>

Guia de história de Saquarema:

<https://saquarades.blogspot.com/2015/09/historia-de-saquarema.html?m=1>

Jornal municipal:

<http://saquaremadadepreoficial.blogspot.com/2017/08/da-antiguidade-atualidade.html>

Principal jornal municipal:

<http://www.osaqua.com.br/ed/osaqua-192/>

Guia de todos os municípios e estados brasileiros:

http://brasilchannel.com.br/municipios/mostrar_municipio.asp?nome=Squarema&uf=RJ&tipo=história

SAQUAREMA: HISTÓRIA DE SUA URBANIZAÇÃO PELA FUNÇÃO-VERANEIO E A DISPUTA POR SUAS TERRAS PÚBLICAS (1955-1980): ANALISANDO UM CASO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL NA REGIÃO DOS LAGOS (RJ)” PDF:

http://www.professores.uff.br/seleneherculano/wp-content/uploads/sites/149/2017/09/Squarema_v4__historia_de_sua_urbaniza%C3%A7%C3%A3o_pelo_veraneio_e_terras_p%C3%ABlicas.pdf

Como Squarema entrou no mapa do surf:

<https://oglobo.globo.com/esportes/ondas-havaianas-oasis-na-ditadura-como-squarema-entrou-no-mapa-do-surfe-21305687>

Imagens Raras de Squarema:

<http://taratitaragua.blogspot.com/2010/12/imagens-raras-festival-de-squarema.html>

Guia online de Squarema:

<https://www.squaremaonline.net>

Surf em Squarema; **DE PICO ENTOCADO NA DÉCADA DE 70 À ETAPA DO CIRCUITO MUNDIAL:**

<https://valeushock.com.br/blog/2018/07/31/de-pico-entocado-na-decada-de-70-a-etapa-do-circuito-mundial%E2%80%8B/>

Surf no Brasil:

<https://acervo.oglobo.globo.com/incoming/historias-do-surfe-no-brasil-21316404>

História do Surf na cidade de Saquarema:

<https://www.acheisaqua.com.br/historia-surfe-na-cidade-de-saquarema/>

SAQUAREMA - Brasil- R.J. anos 70:

<https://www.youtube.com/watch?v=x4a5Ae57sGU>

SERGUEI Mostrando sua casa em Saquarema 1996:

<https://www.youtube.com/watch?v=F9Oq22kNtlg>

SURF ON - S.O.S. SAQUAREMA. Filme:

<https://www.youtube.com/watch?v=75CNI8ZBniM>

Saquarema RJ- Década de 70:

<https://www.youtube.com/watch?v=wd6cgGESo08>

Canal Herivelto Bravo:

https://www.youtube.com/channel/UCG_ENn_Sd7GHbUzO10
DJS

[9] MÍDIAS SOCIAIS**MEMORIAL SAQUAREMA:**

<https://www.facebook.com/memorialsaquarema/>

VILATUR:

<https://www.facebook.com/Vilatur>

SAQUAREMA:

<https://www.facebook.com/SaquaremaBeach/>

SAQUAREMA DA DEPRESSÃO:

https://www.facebook.com/SaquaremaDaDepressao/?ref=page_internal

JORNAL O SAQUÁ:

<https://www.facebook.com/osaqua>

[10] ACESSO AO MATERIAL UTILIZADO NA PESQUISA

Aqui deixo um link para o drive público, onde está disponível todo o material (online) utilizado para a pesquisa:

https://drive.google.com/drive/folders/1mdcEXAyXuopC3s_ZMLh6hU6Nzyo3LBHi?usp=sharing

Neste link, há quatro divisões que possuem os respectivos arquivos:

- **Artigos e teses:**

“Lições da Ciência do Belo”: Os Saquaremas e a Conformação dos Brasileiros; Dissertação de Mestrado de Zina Maria de Teive e Argollo Valdetaro.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS PELA MODALIDADE À DISTÂNCIA DO PÓLO DE SAQUAREMA: O ALUNO NO ESTUDO SEMIPRESENCIAL; Dissertação de Mestrado de Alexandre de Matos Gravina.

Uma visão de mundo Saquarema: ensaio sobre seus pensamentos políticos; Artigo livre de Gabriel de Azevedo Maraschin

Beachrock de Jaconé, Maricá e Saquarema - RJ: importância para a história da ciência e para o conhecimento geológico; Revista Brasileira de Geociências. Kátia Leite Mansur, Renato Rodriguez Cabral Ramos, José Marcus de Oliveira Godoy e Vitor Manuel Rodrigues do Nascimento.

Desconstruindo o Tempo Saquarema: perspectivas para o entendimento da vida política no Brasil durante o Império: rizomas, indivíduos, facções, partidos e linhas de fuga da

política imperial. SILVA, Maria B. Nizza da. Ser nobre na colônia. São Paulo: Ed. Unesp, 2005, p.267.

Qualidade de Vida – Realidades e Conflitos do Turismo na Paisagem Litorânea: O Caso de Saquarema – RJ; Tese de Doutorado de Cristiane de Souza Soares.

Ecologia Trófica de *Pimelodella lateristriga* (Osteichthyes, Siluriformes) do rio Mato Grosso, Saquarema – RJ; Dissertação de Mestrado de Maíra Moraes Pereira.

SAQUAREMA: HISTÓRIA DE SUA URBANIZAÇÃO PELA FUNÇÃO-VERANEIO E A DISPUTA POR SUAS TERRAS PÚBLICAS (1955-1980): ANALISANDO UM CASO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL NA REGIÃO DOS LAGOS (RJ) –Selene Herculano (Artigo feito com base na dissertação de Mestrado em Planejamento Urbano e Regional da autora para a COPPE/UFRJ, 1981, intitulada “A cidade sazonal: a urbanização pela função-veraneio e pela privatização de terras públicas – um estudo de caso de Saquarema (RJ)”.)

ESTUDO SOCIOECONÔMICO de Saquarema 2007 e 2008 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

MODELAGEM DA CAPACIDADE DE SUPORTE DA LAGUNA De SAQUAREMA – RJ APÓS A ABERTURA DE UMA CONEXÃO PERMANENTE COM O MAR; Dissertação de mestrado de FLÁVIA BEATRIZ BESERRA AZEVEDO.

A CIDADE E A LAGOA: MEMÓRIA E IDENTIDADE URBANA EM ARARUAMA; Dissertação de Mestrado de Vanessa Moura de Lacerda Teixeira

CULTURA POLÍTICA E CONSCIÊNCIA HISTÓRICA NO BRASIL: Uma contribuição ao debate historiográfico sobre a formação dos partidos políticos no império; artigo de Julio Bentivoglio.

A ocupação pré-colonial da região dos lagos, Rj: Sistema de assentamento e relações intersociais entre grupos sambaquianos e grupos ceramistas tupinambás e da tradição uma; dissertação de doutorado de Márcia Barbosa da Costa Guimarães

A ILHA DE SANTA CATARINA E SUA TERRA FIRME; estudo sobre o governo de uma capitania subalterna (1738-1807), dissertação de doutorado de Augusto da Silva

Tráfico de escravos e direção Saquarema no Senado do império do Brasil; dissertação de mestrado de João Carlos Escosteguy Filho.

Uma leitura sobre o Império do Brasil no contexto do século XIX: diálogo com Ricardo Salles de Carlos Gabriel Guimarães.

- **PDF de livros:**

Jesuitas. Cartas das Missões. **Lettres dv iappon, perv, et Brasil, envoyees av r.P. General de la societe de iesus, par ceux de la dicte societe qui s'employent en ces regions, a la conuersion des gentils.** Paris: Thomas Brumen, 1578.

Quintiliano, Aylton. Data: 1965. Título: **A Guerra dos Tamoios.** 247 p.

Rodrigues, José Honório, 1913-. **A pesquisa histórica no Brasil / José Honório. Rodrigues.** - 3. ed. - São Paulo: Ed. Nacional. [Brasília] INL, 1978.

HISTÓRIA DO BRASIL POR FREI VICENTE DO SALVADOR; LIVRO PRIMEIRO. Escrita na Bahia a 20 de dezembro de 1627.

Instituições Políticas Brasileiras, de **Oliveira Viana.** A Cultura **Brasileira,** de Fernando Azevedo. A Organização Nacional, de Alberto Torres. Escrito em 1949. Publicador: Senado Brasileiro.

RIBEIRO E MOREIRA; FLÁVIA MARIA FRANCHINI e LUIZ GUILHERME SCALDAFERRI; Cabo Frio, 400 anos de história. (1615-2015) Museu de Arte Religiosa e Tradicional

SAINT-HILAIRE, August. **Viagens pelo distrito dos Diamantes e do litoral do Brasil.** Trad. Leonam de Azevedo Pena. São Paulo-Rio-Recife-Porto Alegre: Companhia Editora Nacional, 1941.

MAXIMILIANO, Príncipe de Wied Neuwied. **VIAGEM AO BRASIL**. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1940.

DARWIN, Charles. Viagem de um Naturalista ao Redor do Mundo - Vol. 1 - Col. L&pm Pocket, 1833.

SALVADOR, Frei Vicente do. **Histórias do Brasil** (1564-c.1636-1639)

DIAS, Alexandre. **Squarema (Sua gente, sua terra)**. **Squarema**, Rio de Janeiro – 1974

AGENDA 21, RIO.

Lamego, Alberto Ribeiro, 1896-1985. **O Homem e a Guanabara; O Homem e a restinga; O Homem e a serra; O Homem e o brejo**. IBGE

BRAVO, Darcy. Obra póstuma: **Minha terra, squarema**. 1979. TUPY comunicações

PINHEIRO, Herivelto Bravo. **Raízes de minha terra**. Coleção memórias da cidade. vol 2. 2008. TUPY comunicações

Viana, Oliveira. **INSTITUIÇÕES POLÍTICAS BRASILEIRAS**. Coleção Biblioteca Básica Brasileira. 1949

Alberto de Oliveira – **O Poeta de Squarema**. Coleção memórias da cidade. vol 1. TUPY comunicações

DARWIN, Charles. **Diário do Beagle**. Tradução do original: Bernardo Esteves (1831-1836)

COELHO, J. Ernesto Pinto. **No cenário da Baixada**, Portal Literário Editora. Rio de Janeiro.

OLIVEIRA, Paulo Luiz. **TAMOIOS - Senhores do Litoral**. 19 de abril 2010. TUPY comunicações.

DARWIN, Charles. **A origem das espécies**. Coleção Grandes Obras do Pensamento Universal - 35. Editora Escala. 1859.

- **Leis:**

Lei Orgânica do Município de Saquarema

Código de obras e LEI COMPLEMENTAR Nº 25 DE 07 DE OUTUBRO DE 2013.

- **Outros:**

Digitized by the Internet Archive in 2014; BIBLIOTHÈQUE DE LA. COMPAGNIE DE JÉSUS (**História da Companhia de Jesus no Brasil**, Rio de Janeiro, 1949)

Edição 158, do Jornal O SAQUÁ. (2013)

As origens de Saquarema; IBGE.

“**Saquarema**” por Inepac, Turístico e Prefeitura Municipal de Saquarema.

“**SOM, SOL E SURF SAQUAREMA**”; direção: Hélio Pitanga e transição: Guilherme Boisson - IMAGINA FILMES

